

Masterarbeit

Jennifer Vormann

31. Mai 2022

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Wilhelminenhofstraße 75A

12459 Berlin

Studiengang Angewandte Informatik(M)

Masterarbeit

Entwicklung einer Peer-Komponente für Langstrecken-Ad-hoc-Netzwerke

Jennifer Vormann

- 1. Gutachter* **Prof. Dr. Alexander Huhn**
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Alexander.Huhn@HTW-Berlin.de
- 2. Gutachter* **Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer**
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Thomas.Schwotzer@HTW-Berlin.de

31. Mai 2022

Jennifer Vormann

Matrikelnummer: 559531

E-Mail: jennifer.zander@student.htw-berlin.de

Masterarbeit

Entwicklung einer Peer-Komponente für Langstrecken-Ad-hoc-Netzwerke, 31. Mai 2022

Gutachter: Prof. Dr. Alexander Huhn und Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Studiengang Angewandte Informatik(M)

Campus Wilheminenhof

Fachbereich 4

Wilhelminenhofstraße 75A

12459 Berlin

Abstract (Deutsch)

Diese Masterarbeit gibt einen Überblick in die Langstrecken-Kommunikation in Ad-hoc-Netzwerken. Besonderes Augenmerk soll das Flashen und Debuggen von Mikrocontrollern mit dem ST-LINK/V2 Debugging-Adapter erhalten. Für die Kommunikation per serieller Schnittstelle vom Computer zum Mikrocontroller ist weiterhin ein serieller Adapter notwendig. Der Aufbau der Hardware ist der grafischen Darstellung aus Abbildung 6.4 zu entnehmen. Übergreifendes Ziel dieser Arbeit ist es, eine Firmware für die LoRaWAN-Funktechnologie zu implementieren, die für den STM8L051F3 Mikrocontroller geeignet ist, und langfristig das Senden zwischen zwei Mikrocontrollern per LoRa-Übertragung zu realisieren. Hierzu sollen nach eingehender Literaturrecherche zunächst AT-Befehle über zwei Raspberry Pi's per Remote-Zugriff gesendet und anschließend ein Blinken beider LEDs auf dem HIMO-01M-Modul realisiert und erläutert werden. Eine Firmware für einen ähnlichen Mikrocontroller soll auf dem STM8L051F3 angepasst werden. Die detaillierte Dokumentation und Analyse des Vorgehens soll besondere Betrachtung finden. Die Autorin erhofft sich dadurch eine Grundlage für spätere Projekte zu schaffen, in denen Alternativen zum ALOHA-Protokoll gefunden werden sollen, um Kollisionen zu vermeiden und Performance zu verbessern. Weiterhin soll diese Arbeit die Vorteile und Relevanz der LoRaWAN-Funktechnologie hervorheben und somit einen Anreiz für die weitere Betrachtungen dieser Thematik durch künftige Studierende erzeugen.

Abstract (English)

This master thesis gives an overview of long-distance communication in ad hoc networks. Flashing and debugging of microcontrollers with the ST-LINK/V2 debugging adapter will receive special attention. A serial adapter is still required for communication via the serial interface from the computer to a microcontroller. The structure of the hardware can be seen in the graphic representation in Figure 6.4. The overarching goal of this master thesis is to implement a firmware for the LoRaWAN technology that is suitable for the STM8L051F3 microcontroller and, in the long term, to realize transmission between two microcontrollers via LoRa transmission. For this purpose, after detailed literature research, AT commands should first be sent via two Raspberry Pis via remote access and then a flashing of both LEDs on the HIMO-01M module should be implemented and explained in detail. A firmware for a similar microcontroller is to be tailored for the STM8L051F3 microcontroller. The detailed documentation and analysis of the procedure should be given special consideration. The author hopes that this will create a basis for later projects in which alternatives to the ALOHA protocol are to be found in order to avoid collisions and improve performance in future projects. Furthermore, this work should emphasize the advantages and relevance of the LoRaWAN technology and thus create an incentive for future students to consider this topic further.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	ix
1.1	Abkürzungsverzeichnis	ix
1.2	Quell-Code	x
2	Einleitung	1
2.1	Motivation	1
2.2	Problemstellung & Thematische Einführung	2
2.3	Stand der Forschung	4
2.4	Zielsetzung	6
2.5	Struktur	7
3	Grundlagen	9
3.1	Ad-hoc-Netzwerke	9
3.2	ASAP	9
3.3	LoRa und LoRaWAN	9
3.4	Beacon-Frames	12
3.5	ALOHA	13
3.6	CSMA	14
3.7	Listen Before Talk (LBT)	15
3.8	UART	16
3.9	AT-Befehlssatz (Auswahl)	16
3.10	X11-Forwarding	17
3.11	System-on-a-Chip	18
3.12	EPROM & EEPROM	18
3.13	Base64-Verfahren	18
4	Anforderungen	21
4.1	Funktionale Anforderungen	21
4.2	Nicht-funktionale Anforderungen	22
5	Collision Avoidance mit LoRa	23
6	Das Projekt	29
6.1	Die Idee	29
6.2	Vorbereitungen	30

6.2.1	Remote Punkt-zu-Punkt-Verbindung	30
6.2.2	Nachricht senden	31
6.3	Setup	32
6.3.1	Hardware	32
6.3.2	Software	38
6.4	Die Umsetzung	41
6.4.1	Build Process - STVD	41
6.4.2	Blink Test	43
6.4.3	C# Interface	45
6.4.4	LoRa-Firmware Anpassung	47
6.4.5	Tests mit Python Skript	52
6.4.6	Flashen	53
6.4.7	SPL Examples	56
6.5	Vergleich STM8L051F3 und STM8L1526-EVAL-LD	57
6.6	Analyse	58
7	Ergebnisse und Ausblick	63
7.1	Ergebnisse	63
7.2	Bewertung der Ergebnisse	64
7.3	Ausblick	65
	Literatur	69

Abbildungsverzeichnis

2.1	Bachelorarbeit Hartmann: Schematischer Aufbau der Kommunikationsstrecke [5]	5
2.2	Bachelorarbeit Rausch: Systemüberblick [2]	6
3.1	<i>Star-Of-Stars</i> -Topologie, eigene Darstellung	10
3.2	Beacon-Frame-Format [22]	13
5.1	Kollisionsereignisse in einem Einzelzellen-LoRaWAN-Szenario [17] . .	26
5.2	Durchsatzbewertung in einem Einzelzellen-LoRaWAN-Szenario [17] .	27
6.1	Schematischer Aufbau der Kommunikationsstrecke – eigene Darstellung	30
6.2	Senden und Empfangen von AT-Befehlen via Cutecom	31
6.3	Geöffnetes HIMO-01M-Modul (aufgeschliffenes Schirmblech) - Fotografie von Prof. Huhn	32
6.4	Hardware Setup – eigene Darstellung	33
6.5	Pin Beschreibung HIMO-01M – eigene Darstellung	34
6.6	STM8L051F3 Pinbelegung des 20-poligen <i>TSSOP</i> -Chipgehäuses [38] .	36
6.7	SX1278 [40]	37
6.8	ST-LINK/V2 – eigene Darstellung	38
6.9	Offizielle Tools für STM8 Microcontroller [36]	38
6.10	Build Process STVD IDE – eigene Darstellung	42
6.11	Build Process – LoRa-Firmware	43
6.12	Assembler Code der inneren <i>for</i> -Schleife	44
6.13	Pipeline <i>delay</i> Funktion – eigene Darstellung	44
6.14	C Interface in Visual Studio	46
6.15	Datenformat eines UART-Datenpakets [25]	46
6.16	Projekt-Einstellungen Linker Input	51
6.17	Entsperren des Speicherzugriffssicherheitssystems (MASS) [47]	51
6.18	Konfiguration STVP – eigenes Projekt	54
6.19	Erfolgreiches Flashen – eigenes Projekt	55
6.20	STM8L15x_StdPeriph_Examples [6]	56
6.21	Gelesene Binärdatei - Hexadezimalform	59
6.22	Geschriebene Binärdatei - Hexadezimalform	60

Tabellenverzeichnis

3.1	Ausschnitt AT-Befehle - HIMO-01P-Modem	17
3.2	Kodieren nach Base64 [33]	19

Vorbemerkungen

1.1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
APs	Access Points/Zugangspunkte
ASAP	Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol
CPURST	MCU Reset Pin
CSS	Chirp spread spectrum
CSMA	Carrier Sense Multiple Access
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
EPROM	Erasable Programmable Read-Only Memory
EEPROM	Electrically Erasable Read-Only Memory
FCS	Frame-Check-Sequenz/Rahmenprüfsequenz
GND	Ground Pin
IoT	Internet of Things
LoRa	Long Range
LoRaWAN	Long Range Wide Area Network
LPWAN	Low Power Wide Area Network
MAC	Media Access Control
MCU	Microcontroller Unit
RX	Receiver, Empfänger
SF	Spreizfaktor
SoC	System-on-a-Chip
SSH	Secure Shell
SSID	Service Set Identifier/Netzwerkname
SWIM	Single Wire Interface Module
SPL	Standard Peripheral Library
TSSOP	Thin Shrink Small Outline Package
TX	Transmitter, Sender
u.a.	unter anderem
U(S)ART	Universal (Synchronous/)Asynchronous Receiver Transmitter
VIN	Spannungseingang einer Komponente
WAN	Wide Area Network

1.2 Quell-Code

Der Quell-Code dieser Arbeit ist auf dem GitLab-Server der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) zu finden.

<https://gitlab.rz.htw-berlin.de/huhn/himo-lora-fw>

STM8L-LoRa-Firmware:

https://github.com/eboxmaker/STM8L_Lora

HIMO 01(M) Datasheet:

[https://ecksteining.de/Datasheet/HIM0-01\(M\).pdf?msclkid=3a196cefb0f411ec9b09ce7bdb56bf28](https://ecksteining.de/Datasheet/HIM0-01(M).pdf?msclkid=3a196cefb0f411ec9b09ce7bdb56bf28)

STM8L051F3 Datasheet:

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8l051f3.pdf>

Flash Programming Manual:

https://www.st.com/resource/en/programming_manual/pm0054-how-to-program-stm8l-and-stm8al-flash-program-memory-and-data-eeeprom-stmicroelectronics.pdf

Lora Chip SX1278 Semtech:

https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000JelG/a/2R0000001Rc1/QnUuV9TviODKUgt_rpB1Pz.EZA_PNK7Rpi8HA5..Sbo

Einleitung

2.1 Motivation

Als Motivation für diese Arbeit dient das Interesse an hardwarenaher Programmierung und ressourcensparenden Technologien. Das Thema Netzwerke schließt thematisch optimal an die Bachelorarbeit der Verfasserin mit dem Titel „Entstehung, Einfluss, Kompatibilität und Verwendung von GraphQL verglichen mit anderen RESTful Webservices“ an, indem es sich bei Netzen ebenfalls um Graphen und Bäume handelt. Die Bachelorarbeit ist nicht in der Bibliothek der HTW Berlin auffindbar, befasste sich in Kurzfassung jedoch mit der Datenabfrage- und Manipulationssprache GraphQL und brachte ein Beispiel der Verwendung von GraphQL in Drupal hervor. Es wurden Vorteile, Anwendungsgebiete und Ökosysteme betrachtet. Die Implementierung von GraphQL wurde theoretisch und an Beispielen erklärt. Ein bestehendes Projekt in Drupal wurde mit dem GraphQL-Modul ergänzt und ein Einblick in die Referenzimplementierung von Facebook – GraphQL.js – gegeben.

Die *Long Range Wide Area Network*-(LoRaWAN-)Funktechnologie steht bei dieser Masterarbeit inhaltlich im Vordergrund. Unter idealen Bedingungen besitzt sie eine Reichweite von mehr als 10 km, selbst in einer durchschnittlich bebauten Stadt mit wenigen hohen Häusern. Jedoch sinkt die Anzahl der empfangenen Datenpakete mit steigender Reichweite [1]. Mithilfe eines Multi-Hop-Netzwerkes und eines damit entstehenden *Wide Area Networks* (WANs) ist es möglich noch größere Gebiete abzudecken [2]. Die Übertragung mit der LoRaWAN-Funktechnologie erweist sich als außerordentlich relevant und spannend, besonders für autoritäre Staaten in denen Zensur und Überwachung herrscht. Ebenso bedeutsam ist die Übertragung mit *LoRa* jedoch besonders für kleine Datenmengen oder für eine Kommunikation im Falle von Naturkatastrophen oder Anschlägen, bei denen vorhandene Mobilfunkzellen und Telefonleitungen zerstört worden sind. Auch Bürgerkriege sind ein denkbare Szenario. Ein Netzwerk mit LoRa kann in solchen und vergleichbaren Situationen schnell und kostengünstig aufgebaut werden. Die Kosten für die Hardware (ein HIMO-01P von HIMALAYA mit LoRa-Modul *Microcontroller Unit* (MCU)) bleiben dabei mit circa 15 Euro überschaubar [3]. Weitere Kosten fallen lediglich für die Stromversorgung an, wobei auch der Batteriebetrieb der HIMO-01P Adapterkarte möglich ist. Diese Fakten zur LoRa-Übertragung sind für die Verfasserin von äußerstem Interesse, um

so einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer gesellschaftlich relevanten Technologie leisten zu können.

2.2 Problemstellung & Thematische Einführung

Herr Prof. Huhn und Herr Prof. Schwotzer des Fachbereich 4 der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin beschäftigen sich im Bereich der mobilen Anwendungen mit Langstrecken-Ad-hoc-Netzwerken. Im Fokus liegen dabei dezentrale Anwendungen.

Ad-hoc-Netzwerke lassen sich in die Kategorie der leitungslosen Netze einordnen und werden von mobilen Endgeräten hergestellt. Sie besitzen keine feste Infrastruktur und sind selbstorganisiert. Beim Routing zwischen zwei Endgeräten wird zwischen Single-Hop und Multi-Hop differenziert, da das Routen über mehrere Hops funktionieren kann. Um Datenpakete austauschen zu können, müssen entweder alle teilnehmenden Geräte im Netzwerk selbst miteinander in Verbindung treten (dies wird als *Single-Hop-Verfahren* bezeichnet) oder im Netzwerk über mehrere Knoten miteinander in Verbindung treten (dies nennt sich *Multi-Hop-Verfahren*) [4]. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Ad-hoc-Netzwerke als Multi-Hop-Ad-hoc-Netzwerke beschrieben werden. Jeder einzelne Knoten arbeitet als Endgerät und gleichzeitig auch als Router. In der Literatur werden verschiedene Schreibweisen für Ad-hoc-Netzwerke gefunden – sowohl mit als auch ohne Bindestrichen. In der vorliegenden Masterarbeit wird sich konsistent für eine Schreibweise mit Bindestrichen, mit kleinem „h“ und getrennt geschrieben entschieden, da diese Variante in der Literatur am häufigsten vorkommt.

Für die Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung erforderlich. Eine Variante dies zu erzielen, ist der Aufbau von Ad-hoc-Netzen mit Bluetooth oder WiFiDirect. Eine weitere Möglichkeit für die Herstellung einer infrastrukturlosen Punkt-zu-Punkt-Verbindung bietet die LoRa-Funktechnologie [5].

Aktuell gibt es keine standardmäßige Firmware für den STM8L051F3 mit LoRa-Übertragung. Von der Firma STMicroelectronics lassen sich lediglich *Standard Peripheral Libraries (SPL)* [6] finden, mit denen der Einstieg in die Programmierung eines ST Mikrocontrollers erleichtert werden kann. Diese beinhalten u.a. C-Quelldateien für das Flashen, die GPIO's, die Timer und die *USART* Schnittstelle (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter), implementieren jedoch keine LoRa-Übertragung.

LoRa dient als Option eine infrastrukturlose Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu erzeugen. LoRaPHY – der LoRa Physical Layer – ist ein Funkprotokoll basierend auf Frequenzspreizungsmodulation. Dieses OSI Schicht 2 Protokoll ist verbindungslos, framebasiert und besitzt einen konkurrierenden Medien-Zugriff [5]. Konkurrierender Zugriff (Englisch: Distributed Access) bedeutet, dass potentiell jeder auf das Medium zugreifen darf. Dies geschieht jedoch unter bestimmten Regeln, um festzulegen wie mit Kollisionen umgegangen werden soll. Abzugrenzen ist LoRaPHY von LoRaWan, indem es sich bei LoRaWAN um das Netzwerk handelt, welches die darüber liegende OSI Schicht 3 definiert [5].

Das zu nutzende Modul für die Masterarbeit und das umzusetzende Projekt ist ein Modul der HIMO-Serie basierend auf dem Chip LoRa SX1278. Das HIMO-01M-Modul besteht aus dem SX1278-Modul und dem MCU-Bindungskörper. Das drahtlose Modul der HIMO-Serie kann eine drahtlose Fernkommunikationsfunktion für Geräte mit geringem Stromverbrauch bereitstellen [7]. Der drahtlose Transceiver wird von der Firma Semtech aus der Schweiz hergestellt. Diese Firma hält das Patent für die LoRa-Übertragung [8].

Der Code dieses AT-Befehlssatz ist frei verfügbar. Beim AT-Befehlssatz handelt es sich um einen Satz, welcher zu einem Quasi-Standard-Befehl zum Konfigurieren und Parametrieren von Modems geworden ist. Ursprünglich wurde dieser von der Firma Hayes Communications entwickelt [9]. Bevor sich der Firmware gewidmet wird, sollte das Setup vorgenommen und die Standard Peripheral Library für den STM8L051F3 mit einem Blinken der beiden LEDs implementiert, geflasht und getestet werden.

Ursprünglich war es das Ziel dieser Arbeit eine Peer-Komponente für Kollisionsvermeidung anhand der vorhandenen LoRa-Firmware zu entwickeln. Dabei fiel schnell auf, dass diese nicht mit der auf dem HIMO-01M-Modul befindlichen ultra-low-power 8 Bit MCU STM8L051F3 getestet ist. Daher wurde das Ziel dahingehend angepasst die LoRa-Firmware des GitHub-Repositories¹, welches mit dem STMicroelectronics STM8L1528-EVAL (STM8L15x High-Density-Geräte) und dem STM8L1526-EVAL (STM8L15x Medium-Density und Low-Density-Bausteinen) Evaluierungsboards getestet wurde, auf die vorhandene MCU STM8L051F3 zuzuschneiden und AT-Befehle via LoRa-Übertragung von einem HIMO-01M an einen zweiten zu senden. Dazu muss die vorliegende Firmware zunächst angepasst und auf den sendenden HIMO-01M geflasht werden. Auf die genaue Ausarbeitung des Minimal- und Maximalziels wird näher in Kapitel 2.4 eingegangen.

¹https://github.com/eboxmaker/STM8L_Lora/tree/master/01.STM8_program/ATFirmware/user (Letzter Zugriff: 16.05.2022)

Im folgenden Unterkapitel 2.3 werden der aktuelle Stand der Forschung und vergleichbare Projekte näher betrachtet.

2.3 Stand der Forschung

Diese Arbeit soll thematisch an die Bachelorarbeit von Hartmann[5] anknüpfen und ist eng verbunden mit der Arbeit von Rausch[2]. Die Arbeit von Hartmann beschäftigte sich im Jahr 2021 mit der Entstehung einer Java-Komponente. Diese Komponente sollte dazu dienen (Halb-)Duplex-Kommunikation mithilfe eines Funkmoduls über LoRa zwischen zwei Android-Smartphones zu gewährleisten. Dazu sollte eine Firmware kreiert werden. Bluetooth sollte dabei die Kommunikation zwischen dem Funkmodul und dem Smartphone übernehmen. Das Funkmodul benötigte dazu einen Mikrocontroller, der über eine serielle Schnittstelle an das Langstrecken-Funkmodem angebunden ist. Das Langstrecken-Funkmodem ist das HIMO-01P, beziehungsweise das HIMO-01M. Übergreifende Zielsetzung der Bachelorarbeit von Hartmann war es somit, die Anbindung eines Langstrecken-Funkmodems für die Implementation des *Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocols (ASAP)* für Android-Smartphones. Abbildung 2.1 zeigt den schematischen Aufbau der Kommunikationsstecke aus der Bachelorarbeit von Hartmann [5].

Die Schnittmenge mit der Arbeit von Rausch[2], ebenfalls aus dem Jahr 2021, befasste sich mit der Entstehung einer Anwendung, welche ein Routing-Protokoll für ein Multi-Hop-Ad-hoc-Netzwerk entwickelt und eine Schnittstelle zur streambasierten Kommunikation über dieses Netzwerk bereitstellt. Diese Kommunikation hatte das Ziel zur Anbindung beliebiger Anwendungen genutzt werden zu können. Die Schnittmenge zu dieser wissenschaftlichen Arbeit liegt in der Problematik der Kollisionserkennung und -vermeidung. Rausch implementierte eine Art selbst entwickeltes *ALOHA*, das Ende-zu-Ende (Englisch: End-to-End) funktioniert und nicht zwischen den einzelnen LoRa Modulen. Ein Knoten besteht bei Rausch aus einem Raspberry Pi und einem HIMO-01M. Der Rechner kommuniziert via TCP/IP mit dem Raspberry Pi, der wiederum via UART-Schnittstelle und AT-Befehlen mit dem HIMO-01M. HIMO-01M von Knoten 1 kann dann via LoRa-Übertragung an den HIMO-01M aus Knoten 2 senden [2]. Durch die verwendete Base64 Kodierung werden 1/4 der Nutzdaten allein für die Kodierung verwendet. Der Systemüberblick von Rausch ist Abbildung 2.2 zu entnehmen.

Zur Vorbereitung der Masterarbeit wurde sich in die beiden thematisch Bachelorarbeiten von Rausch und Hartmann eingearbeitet und weiterführende Literatur, besonders zum HIMO-01M-Modul, dem STM8L051F3 Mikrocontroller und dem SX1278-LoRa-Chip gelesen.

Abbildung 2.1: Bachelorarbeit Hartmann: Schematischer Aufbau der Kommunikationsstrecke [5]

Als zusätzliche Projekte zu denen Analogien möglich sind, sind „LoRaHAM“, „Meshtastic“ und „CellSol“ zu nennen. Diese werden in der Bachelorarbeit „Entwicklung einer Managementkomponente für Langstrecken-Ad-hoc-Netzwerke unter Android“ von Hartmann [5] einführend erläutert und sollen an dieser Stelle nicht erneut vertieft werden.

Eine weiteres Kommunikationstool, das durch ein Mash-Netz funktioniert, ist die App „FireChat“. Die Anwendungen wurde von der Firma Opengarden entwickelt. User, welche sich in der Nähe befinden, werden über Bluetooth oder WLAN miteinander verbunden. Mobilgeräte connecten sich zu einem vermaschten Netzwerk (Mesh) und stellen darüber ihre Internetverbindung für andere bereit. Die Nachrichten werden in Echtzeit weitergeleitet. Ein Internetzugang ist zwar erforderlich, jedoch nicht notwendigerweise für jeden User. Eine Grundvoraussetzung für die Funktionsfähigkeit der App ist, dass sich mindestens ein User der App in einem Radius von 60 Metern um einen selbst herum befindet [10]. Sie wird besonders dort eingesetzt, wo lange

Abbildung 2.2: Bachelorarbeit Rausch: Systemüberblick [2]

Kommunikationsstecken zurückgelegt werden müssen und auf Festivals wie dem Burning Man Festival in Nevada, USA eingesetzt.

Das „The Things Network“ ist ein globales, kollaboratives Internet-of-Things-Ökosystem, welche bereits bei Rausch[2] in der Bachelorarbeit als vergleichbares Projekt benannt wurde. Dieses Ökosystem erstellt Netzwerke, Geräte und Lösungen mit LoRaWAN. Besondere Nutzung erfährt das The Things Network in der Einbindung von *Internet of Things(IoT)*-Endgeräten. Der Stack dieses Netzwerkes ist ein LoRaWAN-Netzwerkserver, welcher eine entscheidende Komponente für jede LoRaWAN-Lösung darstellt. Die Kommunikation zwischen den Endgeräten und den Gateways erfolgt unter Verwendung des Funkstandards LoRa. Das Netzwerk unterteilt sich in Endgeräte, wie beispielsweise batteriebetriebene Sensoren und Gateways. Es verwaltet Anwendungen, Endgeräte und Gateways sicher und wird von The Things Industries entwickelt. Insgesamt ist der Webseite zu entnehmen, dass es 20.000 Gateways gibt, die in den letzten 14 Tagen Daten übertragen haben, 168.900 registrierte The Things Network User in 115 Ländern weltweit. Alleine in Berlin gibt es 191 Mitwirkende und 190 Gateways. Die HTW Berlin besitzt selbst auch zwei Gateways am Standort Wilhelminenhof [11]. Damit wird der Umfang dieses globalen Netzwerkes deutlich.

2.4 Zielsetzung

Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es, eine funktionstüchtige Firmware für die LoRa-Übertragung zwischen zwei STM8L051F3 Mikrocontrollern² zu implemen-

²Einen Mikrocontroller nennt man auch Microcontroller Unit (MCU)

tieren. Auf mögliche Alternativen zum ALOHA-Protokoll zur Kollisionsvermeidung (Englisch: Collision Avoidance) bei der Übertragung mit LoRa soll theoretisch eingegangen werden, um so den Grundstein für eine spätere Implementierung durch künftige Studierende zu legen. Dieses Projekt findet losgelöst von dem ASAPAndroid Projekt von Schwotzer³ statt.

Als Minimalziel wird das physische Setup eines HIMO-01M-Moduls mit dem ST-LINK/V2 als Debugging-Adapter und Flashing-Instrument und einem Adapter zum Aufbau einer seriellen Schnittstelle definiert. Nach der Recherche zu möglicherweise existierender Firmware für das HIMO-01M-Modul und der theoretischen Einführung von Fachbegriffen, soll sich in die Register des Mikrocontrollers eingearbeitet werden. Nachdem exemplarisch versucht wird AT-Befehle zwischen zwei ferngesteuerten Raspberry Pi´s an der HTW Berlin zu senden, soll ein Blinken implementiert und auf einen Mikrocontroller geflasht werden. Verschiedene Arten Hardware zu flashen sollen erläutert werden. Die gefundene STM8L-LoRa-Firmware⁴ soll für die Nutzung mit STM8L051F3 Mikrocontrollern modifiziert und getestet werden. Dazu muss herausgefunden werden, welche Ports und Pins benutzt werden müssen und welche Register gesetzt werden. Ergebnisse sollen detailliert analysiert und dokumentiert werden. Das Maximalziel der Masterarbeit soll es sein, erste Gedanken zu entwickeln, wie die bestehende Firmware optimiert werden kann. Besonders in puncto Kommunikation sollen Alternativen zum ALOHA-Protokoll und mögliche Gegenentwürfe der Kollisionsvermeidung bei der LoRa-Übertragung beleuchtet werden. Begriffe wie *Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance* und *Listen Before Talk (LBT)* sollen hierfür eingeführt werden.

Mit diesen Zielen wird sich die im Wintersemester 2021/2022 geplante Masterarbeit mit dem Titel „Entwicklung einer Peer-Komponente für Langstrecken-Ad-hoc-Netzwerke“ beschäftigen. Im nächsten Abschnitt 2.5 wird der Aufbau der Masterarbeit in ihren konkreten Kapiteln beschrieben.

2.5 Struktur

Diese wissenschaftliche Arbeit wird inhaltlich in sieben Kapitel unterteilt. Nachdem in den letzten beiden Kapiteln die genutzten Abkürzung eingeführt und eine Einleitung in die Thematik mithilfe der Motivation, der Problemstellung, des Forschungsstandes und der Zielsetzung gegeben wurde, folgt das dritte Kapitel, welches sich mit Grundlagen des Themengebiets und relevanten Begrifflichkeiten befasst.

³<https://github.com/SharedKnowledge/ASAPAndroid> (Letzter Zugriff: 10.05.2022)

⁴https://github.com/eboxmaker/STM8L_Lora/tree/master/01.STM8_program/ATFirmware (Letzter Zugriff: 16.05.2022)

Kapitel vier beschreibt die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an das Projekt. Anschließend wird im fünften Kapitel theoretisch auf eine mögliche Verbesserung der Erkennung und Vermeidung von Kollisionen bei der LoRa-Übertragung eingegangen. Dazu wird die Methodik der Literaturrecherche genutzt.

Das Kapitel der Vorbereitungen - Kapitel sechs - zeigt die konkreten Schritte, die unternommen wurden, um sich mit der UART-Schnittstelle und dem Senden von AT-Befehlen vertraut zu machen. Dazu wird die per Remote aufgebaute Punkt-zu-Punkt-Verbindung auf zwei Raspberry Pi's, die sich an der HTW Berlin befinden, im Detail erläutert. Weiterhin wird auf die im Projekt herangezogene Hardware und Software eingegangen und ein Test, im Sinne eines Blinkens der zwei auf dem Board befindlichen LEDs, vorgenommen und beschrieben. Das sechste Kapitel umfasst im Hauptteil ein Projekt zur Anpassung einer LoRa-Firmware aus dem bereits genannten GitHub-Repository⁵ eines chinesischen Entwicklers. Diese Firmware soll laut Dokumentation für das vorhandene HIMO-01M-Modul unter der Verwendung bestimmter Software geeignet sein. Die Idee des Projektes wird erläutert, das konkrete Vorgehen spezifiziert und die einzelnen Schritte und Stadien der Umsetzung dargelegt. Zuletzt wird in Kapitel sechs ein Vergleich des vorliegenden Mikrocontrollers und des in der Firmware getesteten Mikrocontrollers angestrebt und die erreichte Umsetzung analysiert.

Das siebte Kapitel betrachtet die erzielten Ergebnisse kritisch, zieht ein Fazit und gibt einen Ausblick, ob und wie es mit der LoRa-Firmware für das HIMO-01M-Modul in künftigen Projekten und auch ganz konkret mit Bezug auf den vorhandenen Mikrocontoller STM8L051F3 weitergehen kann.

⁵https://github.com/eboxmaker/STM8L_Lora/tree/master/01.STM8_program/ATFirmware/user (Letzter Zugriff: 16.05.2022)

Grundlagen

Zur Einführung in die Thematik werden im Kapitel der Grundlagen die relevanten Termini erläutert.

3.1 Ad-hoc-Netzwerke

Ein *Ad-hoc-Netzwerk* gibt eine direkte Funkverbindung an, die sich spontan über Bluetooth oder WLAN zwischen zwei oder mehr mobilen Endgeräten aufbauen lässt. Die TeilnehmerInnen des Funknetzes können gleichberechtigt miteinander kommunizieren. Dabei ist es nicht notwendig, dass sie Daten über einen *Zugangspunkt* (*Englisch: Access Point, AP*) versenden. Ad-hoc-Netzwerke unterscheiden sich von WLAN-Netzen im Bezug auf ihren Infrastruktur-Modus. Bei Letztgenannten müssen sich Endgeräte über mindestens eine Basisstation, wie z.B. einen WLAN-Router, einbuchen. Ad-hoc steht für spontan und kommt aus dem Lateinischen [12]. Ad-hoc-Netzwerke sind also in sich geschlossene Netzwerke, selbstorganisiert und ohne Hierarchie. Sie bauen sich lediglich für die Dauer der Kommunikation auf und sie haben keine vordefinierte Kommunikationsstruktur [13].

3.2 ASAP

Bei dem *Asynchronen Semantischen Ad-hoc-Protokoll (ASAP)* handelt es sich um ein asynchrones Routing-Protokoll der OSI-Schicht 3 und ein Entwickler-Framework. Die Entwicklung von dezentralen und sicheren Anwendungen steht dabei im Vordergrund. Als Peer-to-Peer-Protokoll eignet es sich sowohl für mobile Endgeräte als auch für Ad-hoc-Netzwerke [14].

3.3 LoRa und LoRaWAN

LoRa steht für geringe Leistung (Low-Power), aber große Reichweite (Long-Range) und bezeichnet eine Funktechnologie, die für *Low-Power-Wide-Area-Netzwerke (LP-WANs)* entwickelt wurde und zur Kommunikation genutzt werden kann. Die Technologie wurde von den europäischen Ländern und den USA übernommen, die auf den

weltweit verfügbaren 868/915-MHz-ISM-Bändern¹ arbeiten. Für Europa wird das ISM-Band 863–870 MHz verwendet. Es umfasst eine Bandbreite von 125 kHz, eine Datenrate von 250 Bit/s, drei Frequenzkanäle um 868,10 MHz, 868,30 MHz und 868,50 MHz und eine Spezifikation für einen Arbeitszyklus von weniger als einem Prozent. An dieser Stelle ist es sinnvoll, den Begriff Duty Cycle (Deutsch: Tastgrad) einzuführen. Dabei handelt es sich um die benötigte Zeit, die ein Endgerät bis zur nächsten Datenübertragung warten muss. LoRa erfordert, dass für jedes Endgerät eine Grenze des maximalen Arbeitszyklus bestimmt wird, um Kollisionen zu minimieren und die Kanalauslastung durch verschiedene Sender zu maximieren. Das Duty Cycle Limit leitet das LoRa-Endgerät dazu, einen anderen Kanal für die nächste Datenübertragung zu verwenden, bis eine bestimmte Zeit der Stille verstrichen ist. Alle LoRaWAN-Sender, inklusive der Gateways, müssen diese Wartezeit einhalten [16].

LoRaWAN-Netzwerke werden in einer *Star-Of-Stars*-Topologie bereitgestellt, die in Abbildung 3.1 visualisiert ist.

Abbildung 3.1: *Star-Of-Stars*-Topologie, eigene Darstellung

¹international ausgewiesene Frequenzbereiche, lizenzfrei [15]

Eine typische LoRaWAN-Netzwerk-Architektur besteht aus Endgeräten, Gateways, einem Netzwerkservers (Englisch: Network Server), einem Anwendungsservers (Englisch: Application Server) und einem Beitrittsservers (Englisch: Join Server). Auf dem Beitrittsservers wird eine Software ausgeführt, die dafür zuständig ist Beitrittsanfragen von Endgeräten zu bearbeiten. Die Software des Netzwerkservers verwaltet das Netzwerk und die des Anwendungsservers verantwortet die sichere Verarbeitung der Anwendungsdaten.

Der Anwendungsservers kommuniziert über eine TCP/IP-Verbindung mit dem Netzwerkservers. Die Kommunikation erfolgt wie folgt: Die Endgeräte kommunizieren mit Gateways, die sich in der Nähe befinden. Die Gateways sind jedes für sich mit dem Netzwerkservers verbunden. Gateways können Hunderte von Quadratkilometern in Reichweite abdecken. ALOHA-basierte Protokolle werden von den LoRaWAN-Netzwerken genutzt. Die Endgeräte senden anschließend Nachrichten, welche durch alle Gateways in Reichweite wandern. Der Netzwerkservers empfängt die gesendeten Nachrichten und verwirft mögliche Kopien ein und derselben Nachricht. Lediglich eine Kopie wird aufgehoben. Dieser Vorgang wird Nachrichtenduplizierung genannt [11]. Zusammenfassend ist LoRaWAN eine offene Standardspezifikation für LPWANs. Diese Spezifikation definiert die Betriebsstruktur der System- und Netzwerkimplementierungsprotokolle für ressourcenbeschränkte Geräte. Ein LoRaWAN-Szenario kann mehrere Sensorknoten oder Endknoten enthalten, die Datenpakete an ein entsprechendes Gateway übertragen [16]. In LoRaWAN dürfen Pakete nur von einem Endgerät zum Gateway und weiter zum Netzwerkservers oder zurück übertragen werden [17].

LoRaWAN-Knoten

Jeder LoRaWAN-Knoten enthält typischerweise verschiedene Sensoren, einen LoRa-Transponder zur Signalübertragung und optional einen Mikrocontroller [16]. Bei LoRaWAN-Knoten kann es sich um drei verschiedene Typen handeln, die je nach Anwendungsszenario unterschieden werden und bidirektionalen Datenverkehr nutzen – Klasse-A-Knoten (übertragen zufällig Datenpakete an Gateway und warten dann kurz, um ihre ausstehenden Nachrichten vom Gateway zu erhalten), Klasse-B-Knoten (senden Nachrichten nach Bedarf, planen auch bestimmte Empfangsfenster für Antwort des Gateways ein) und Klasse-C-Knoten (hören den Kanal immer ab und halten fast durchgängig das Empfangsfenster offen, um nach Nachrichten zu schauen)[17].

LPWAN

Ein *Low-Power-Wide-Area-Netzwerk (LPWAN)* kann mit einer niedrigen Bitrate eine Funkabdeckung über ein sehr großes Gebiet bereitstellen. Der Einsatz von LPWANs hat sich als enorm vorteilhaft für die Weiterentwicklung des Paradigmas des Internet of Things erwiesen. Die Nutzung von Low-Power-, aber Long-Range-

Kommunikationsverbindungen der LoRaWAN-Technologie verspricht einen geringen Energieverbrauch bei gleichzeitiger Gewährleistung eines ausreichenden Durchsatzes [17].

Chirp spread spectrum

LoRa basiert auf dem Prinzip des *Chirp Spread Spectrum* (Deutsch: *Bandspreizungsverfahren, CSS*). Bei CSS handelt es sich um ein Modulationsverfahren. Durch dessen Verwendung eignet sich LoRa besonders, um drahtlose Verbindungen mit niedriger Bitrate über einen erweiterten Kommunikationsbereich und bei sehr geringem Stromverbrauch bereitzustellen. CSS ist bekannt für seine Flexibilität bei der Bereitstellung von Kompromissen zwischen Empfangsempfindlichkeit (Englisch: *Reception Sensitivity*) und Durchsatz. Der *Spreizfaktor (SF)* ist der wichtigste Parameter bei der CSS-Modulation. Durch Erhöhen des SF kann die Kommunikationsreichweite bedeutend erweitert werden. Darunter leidet jedoch die Übertragungsrate. Die Bandbreite (Englisch: *Bandwidth, BW*) ist ein weiterer skalierbarer Parameter mit dessen Vergrößerung sich die Kommunikationsgeschwindigkeit erhöht [18]. Die großen Ausbreitungsverluste aufgrund der großen Reichweite machen CSS anfällig für Kollisionen mit anderen Rauschquellen.

3.4 Beacon-Frames

Beacons (Deutsch: *Leuchtf Feuer*) sind ein Beispiel für Management-Rahmen. Sie dienen der regelmäßigen Bekanntmachung einer Funkzelle durch ihre Basisstation. Zum Aufbau eines Ad-hoc-Netzes muss bei allen Endgeräten der gleiche *Netzwerkname* (Englisch: *Service Set Identifier, SSID*) und dieselben Verschlüsselungsparameter konfiguriert sein. Die Endgeräte melden sich mit ihren *Media Access Control-(MAC-)*Adressen im Infrastruktur-Modus bei der Basisstation an. Die Basisstation sendet in einstellbaren Intervallen, beispielsweise fünfmal pro Sekunde, kleine Beacons an alle Endgeräte im Empfangsbereich. Die Beacons enthalten u.a. den SSID, die Liste der unterstützten Übertragungsraten und die Verschlüsselungsart [19]. Beacon-Frames werden in IEEE 802.11-basierten drahtlosen lokalen Netzwerken (WLANs) in Computernetzwerken genutzt. Ein Beacon-Frame enthält Netzwerkinformationen, die von einer Station benötigt werden, bevor sie einen Frame übertragen kann. Ihr Zweck ist die Meldung der Anwesenheit von Geräten in einem WLAN und die Synchronisation der Geräte und Dienste. Beacon-Frames werden als Teil von *Basic Service Sets*² (*BSS*) verwendet. In Infrastruktur-BSS gibt es Zugangspunkte, die drahtlose Router sind und die Basisstationen für den Zugang bilden. Alle Geräte kommunizieren über APs miteinander. Die APs übertragen regelmäßig Beacon-

²einfaches WLAN nach IEEE 802.11 bei dem zwei Stationen direkt drahtlos miteinander kommunizieren [20]

Frames damit die Geräte den Status des Netzwerkkkanals kennen. In unabhängigen BSS kommunizieren Geräte auf Peer-to-Peer-Basis, die Beacon-Erzeugung wird auf die Geräte verteilt. Ein Beacon-Frame besteht aus einem IEEE 802.11 MAC-Header, einem Body und einer *Rahmenprüfsequenz* (Englisch: *Frame-Check-Sequenz, FCS*) [21]. In Abbildung 3.2 ist der Aufbau des Beacon-Frame-Formats skizziert.

Abbildung 3.2: Beacon-Frame-Format [22]

3.5 ALOHA

Bei *ALOHA* handelt sich um ein Mehrfachzugriffsprotokoll zur Übertragung von Daten über einen gemeinsamen Netzwerkkkanal. Es arbeitet in der MAC-Schicht des Open Systems Interconnection (OSI)-Modells – 2a der Sicherungsschicht. Mehrere Datenströme von mehreren Knoten werden dabei über einen Mehrpunkt-Übertragungskanal gesendet. Beim *ALOHA*-Protokoll wird ein Rahmen (Englisch: *Frame*) durch einen Knoten oder eine Station übertragen ohne eine vorangegangene Prüfung der möglichen Belegung des Kanals vorzunehmen. Eine erfolgreiche Übertragung findet nur statt, wenn der Übertragungskanal frei ist. Ansonsten kommt es zu einer Kollisionen der Frames, was dafür sorgt, dass die Frames verworfen werden und gegebenenfalls neu versendet werden müssen [23].

LoRaWAN verwendet ein solches *ALOHA*-basiertes Media-Access-Control-(MAC-)Protokoll. Jedoch ist es aufgrund des *ALOHA*-Protokollschemas nicht ausgeschlossen, dass zwei Endgeräte gleichzeitig versuchen, mit demselben Gateway zu kommunizieren. Wenn in einem solchen Fall beide Endgeräte den gleichen Kanal benutzen und auch ihre Daten mit dem gleichen SF modulieren, kommt es zu Interferenzen³, die zu einer Paketkollision führen. Der Mangel an Koordination und die fehlende

³Überlagerung von zweier oder mehrerer Wellen die sich gegenseitig durchdringen

Planung bei Paketübertragungen sind die Hauptgründe dafür, dass eine schlechte Echtzeitleistung verursacht wird [17].

Versionen von ALOHA-Protokollen sind das *Slotted ALOHA* und das *Pure ALOHA* [24]. Auf diese expliziten Unterscheidungen und den Ablauf von *Slotted ALOHA* soll jedoch nicht näher eingegangen werden, da es im weiteren Verlauf dieser wissenschaftlichen Arbeit keine Rolle spielt. In der Beschreibung handelt es sich somit stets um *Pure ALOHA*. Der Ablauf von *Pure ALOHA* beginnt damit, dass ein/e BenutzerIn einen Frame zu senden hat, den er/sie überträgt. Bei Kollisionen wird eine zufällige Zeit gewartet und das Senden findet erneut statt. Will der/die SenderIn herausfinden, ob der gesendete Frame zerstört ist, muss der Kanal durch den/die SenderIn belauscht werden. Ist das Mithören auf den Kanal nicht möglich, können ACKs (Acknowledgements) zur Erkennung von Kollisionen genutzt werden. Kollisionen werden im Beispiel des Verfahrens zur digitalen Datenübertragung im Amateurfunk – Packet Radio – bei gleichzeitiger Übertragungen mehrerer SenderInnen durch die Basisstation erkannt. Die Basisstation sendet dann entsprechend ACK oder NAK (Negative Acknowledgement) über den Rückwärtskanal [24].

3.6 CSMA

Genau wie bei ALOHA handelt sich bei *Carrier Sense Multiple Access (CSMA)* um ein Verfahren des Mehrfachzugriffs. Sobald ein/eine BenutzerIn etwas senden möchte, wird zuerst auf das Medium gelauscht, um festzustellen, ob möglicherweise bereits eine andere Übertragung stattfindet. Dies wird (Träger-)Mediumsensibel (Englisch: Carrier Sense) genannt. Ist der Kanal bereits in Verwendung, muss gewartet werden. Ist der Kanal frei, kann gesendet werden [24]. Dies ist der Unterschied zu ALOHA. Es gibt 1-persistente, nonpersistente und p-persistent CSMA. Sie unterscheiden sich im Umgang mit belegten Übertragungskanälen. Es gilt einen geeigneten Kompromiss zwischen Durchsatz und Verzögerungen zu erzielen. Eine zufriedenstellende Leistung kann erreicht werden, wenn der/die BenutzerIn während der Übertragung weiterhin auf den Kanal lauscht und die Übertragung sofort stoppt, wenn eine Kollision erkannt wird. Dies wird als CSMA mit Kollisionserkennung bezeichnet. In Bezug auf LoRa besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit von Paketkollisionen, wodurch die Zuverlässigkeit der Technologie beeinträchtigt wird. Grund hierfür ist der ursprüngliche Scheduling-Prozess von LoRa [17]. Der Einsatz hoher Spreizfaktoren (SFs) in der physikalischen Schicht von LoRa und ein wahlfreier Zugriff in gemeinsam genutzten Kanälen führt zu einer Verlängerung der Paketübertragungszeit und folglich zu einer höheren Kollisionswahrscheinlichkeit. Eine Möglichkeit diese Kollisionen zu vermeiden oder zu reduzieren, wird im Kapitel 5 theoretisch erläutert.

Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD)

Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD) gilt als Verbesserung gegenüber CSMA. Es soll Kollisionen erkennen und dessen Ablauf wird wie folgt beschrieben:

Wenn ein/e BenutzerIn Daten übermitteln möchte, hört er/sie zunächst zu, um zu erfahren, ob der Kanal frei oder belegt ist. Ist der Kanal frei, so wird gesendet. Ist der Kanal belegt, wird weiter zugehört, bis der Kanal frei ist. Dann wird sofort übertragen (1-persistent). Um mögliche Kollisionen zu vernehmen, wird während der Übertragung weiter gelauscht. Wird eine Kollision erkannt, stoppt der/die BenutzerIn die Übertragung sofort und wartet eine zufällige Zeitspanne ab, bevor zu Schritt 1 zurückgekehrt wird.

Die drei Stadien von CSMA/CD sind der Übertragungszeitraum, der Wettbewerbszeitraum und die Leerlaufzeit. Um Kollisionserkennung vor Ende der Übertragung zu ermöglichen, sollten die Frames ausreichend lang sein, andernfalls verschlechtert sich CSMA/CD zu CSMA. Wenn wiederholt Kollisionen auftreten, wird der Mittelwert der zufälligen Verzögerung verdoppelt. Dieses Vorgehen wird binäres, exponentielles Backoff genannt.

Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (CSMA/CA)

Bei *Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (CSMA/CA)* steht nicht nur die Erkennung von Kollisionen, sondern dessen Vermeidung im Vordergrund. Dabei soll der Datendurchsatz nicht beeinträchtigt werden. In Baddula et al. wurde LoRaWAN-ALOHA und LoRaWAN-CSMA/CA unter mehreren Netzwerkbedingungen simuliert. Dazu wurden die Netzwerklast, die Spreizfaktoren und die Entfernung zwischen Gateway und Sensoren geändert, um die Netzwerkleistung und den Energieverbrauch zu untersuchen. Im Ergebnis konnten CSMA und ALOHA in Bezug auf dessen Kollisionsrate, Netzwerkerfolgswahrscheinlichkeit und den Energieverbrauch pro Knoten eingeschätzt und verglichen werden. Das Ergebnis lässt Schlüsse zur bestmöglichen Verwendung der beiden Protokolle zu. LoRaWAN-CSMA/CA zeigt sich im Vergleich zu LoRaWAN-ALOHA als besser geeignet für große IoT-Netzwerke mit starker Skalierbarkeitsanforderung. LoRaWAN-ALOHA ist in dem Test die bessere Variante für kleine und statische IoT-Netzwerke[25].

3.7 Listen Before Talk (LBT)

Die *Listen Before Talk*-Prozedur ist ein konfliktbasiertes Protokoll. Es gilt als Medienzugangs-Mechanismus und beschreibt die Prüfung der Belegung eines Mediums durch ein Funkgerät. Ist ein Medium belegt, muss die Datenübertragung aufgeschoben werden. Dieses Vorgehen ist äußerst sinnvoll in sehr frequentierten WLAN-

Bereichen, wie z.B. Hotels oder Flughafen. In Bezug auf die Tauglichkeit und Leistung des LBT-Mediumzugriffsschematas im Kontext von LoRaWANs wurde im Paper „Augmenting LoRaWAN Performance With Listen Before Talk“ von Ortín et al.[26] näher eingegangen. Hier wurden bereits zwei verschiedene Varianten der Implementierungen betrachtet. Es empfiehlt sich, diese wissenschaftliche Arbeit eingehend zu lesen, sollte LBT für künftige Projekte im Rahmen von LoRa interessant werden [26].

3.8 UART

Ein *Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)* ist für die Durchführung von Seriell-zu-Parallel-Umwandlungen an Daten zuständig. Die Daten werden von einem Peripheriegerät empfangen und eine Parallel-zu-Seriell-Umwandlung an Daten, die von der CPU empfangen werden, findet statt. Die UART-Funktion verwendet zwei eTPU⁴-Kanäle, die dazu dienen eine asynchrone serielle 3-Draht-Schnittstelle (*TxD*, *RxD* und *GND*) bereitzustellen. Ein eTPU-Kanal ist so konfiguriert, dass er als serieller Sender (*TxD*) dient, und ein anderer eTPU-Kanal ist so eingestellt, dass er als serieller Empfänger (*RxD*) fungiert. Er kann verwendet werden, um einem Gerät ohne seriellen Anschluss serielle Fähigkeiten hinzuzufügen oder einem Gerät, das bereits über einen Hardware-UART verfügt, zusätzliche serielle E/A zu geben. Eine asynchrone serielle Schnittstelle entsteht. Dabei richtet die UART-Funktion die Kanäle so ein, dass es Sendekanäle und Empfangskanäle gibt. Beide besitzen identische Eigenschaften bezüglich Baudrate, Datengröße, Parität etc [27].

3.9 AT-Befehlssatz (Auswahl)

AT-Befehle bezeichnen den AT-Befehlssatz der Modems des Herstellers Hayes. AT leitet sich vom englischen *Attention* ab. Alle AT-Befehle starten mit der Zeichenfolge AT auf die die Zeichenkombination des Befehls folgt. Den Abschluss bildet ein Return-Befehl [28]. Eine Auswahl an AT-Befehlen wird in Tabelle 3.1 dargestellt. Der Befehl AT+CFG soll nun exemplarisch aufgrund seiner Komplexität näher betrachtet werden, um die Parameter der Konfiguration besser zu verstehen und damit auch den UART. In der Bestimmung der Konfigurationsparameter wird stets folgende Reihenfolge der Felder beachtet:

Trägerfrequenz(xxxxxxxx), Leistung (xx), Bandbreite (xx), Spreizfaktor (xx), Fehlerkorrekturcode (x), CRC-Prüfung (x), impliziter Header (x), einmaliger Empfang (x), Frequenzmodulation (x), Frequenzmodulationsperiode (x), Empfangszeitlimitzeit (xxxx), Benutzerdatenlänge (x), Präambellänge (x). Die wichtigsten Parameter sollen nun kurz vertieft werden. Die Trägerfrequenz beschreibt die Frequenz im

⁴autonomer Slave-Prozessor, Verbesserung der Time Processor Unit (TPU)

Tabelle 3.1: Ausschnitt AT-Befehle - HIMO-01P-Modem

Sendedatenformat	Antwortdatenformat	Befehl
AT	AT, OK	Testbefehl
AT+RST	AT, OK	Setzt Befehl zurück
AT+VER	AT, V0.3, OK	Lesen des Versionsbefehls
AT+ADDR?	AT, XXXX, OK	Moduladresse lesen, Hexadezimal
AT+ADDR=XXXX	AT, OK	Einstellung eigene Adresse
AT+DEST?	AT, XXXX, OK	Zieladresse lesen, Hexadezimal
AT+CFG=XXX,XX,X	AT, OK	Setzen Konfigurationsparameter
AT+SEND=XXX	AT, OK	Sendemodus
-	AT,SENDING	Datenübertragung
-	AT,SENDED	Übertragung abgeschlossen
-	LR, XXXX, XX, XXXXXX	Daten empfangen

Bereich von 410 MHz bis 470 MHz, wenn das Modul arbeitet (dezimal) und wird in neun Zeichen ausgedrückt. Leistung bezieht sich auf die Sendeleistung (dezimal) zwischen 5 und 20 Dezibel Milliwatt (dBm) und wird in maximal zwei Zeichen ausgedrückt. 20 dBm entsprechen 100 mW (Milliwatt). Beim Parameter Bandbreite wird nicht die konkrete Bandbreite übertragen, sondern ein Code, der für eine bestimmte Bandbreite des belegten Kanals steht. Code 6 entspräche z.B. einer Bandbreite von 62,5 KHz. Dabei gilt: schnelle Datenübertragung bei größerer Bandbreite. Jedoch gilt auch: größere Bandbreite geringere Empfindlichkeit. Umgekehrt beim Spreizfaktor (Englisch: Spreading Factor, SF): Je größer der Spreading-Faktor, umso langsamer werden Daten übertragen, jedoch desto höher die Empfindlichkeit. Auch hier wird sich eines Codes anstatt des tatsächlichen Spreizfaktors beholfen [28].

3.10 X11-Forwarding

X11-Forwarding dient dazu, GUI-Programme fernzusteuern. Es wird relevant bei dem Aufbau des *Remote Access (Fernzugriff)* per *Secure-Shell*-Verbindung (SSH). Es kam zur Anwendung in Kapitel 6.2 beim Aufbau der Verbindung zu den zwei Raspberry Pi's an der HTW Berlin. Dort wird der Verbindungsaufbau an einem Beispiel näher erläutert. Der eigene Computer muss ein X-Server-Programm ausführen. Das X-Server-Programm verwaltet die Interaktion zwischen der entfernten Anwendung und der Hardware des eigenen Computers [29]. X11 muss sowohl auf Client-Seite als auch auf Server-Seite aktiviert werden. Auf Client-Seite aktiviert -X (mit großem X) die Option für X11-Forwarding für das SSH-Netzwerkprotokoll.

3.11 System-on-a-Chip

Als *System-on-a-Chip*⁵ (Deutsch: Ein-Chip-System, SoC) wird ein Mikrochip mit allen notwendigen elektronischen Schaltungen und Teilen für ein bestimmtes System bezeichnet - ein komplettes System auf einem Chip. Typische Beispiele sind Smartphones oder tragbare Computer auf einem einzigen integrierten Schaltkreis. Die einzelnen Teile eines SoCs werden über den internen Bus oder durch eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung miteinander gekoppelt. Die System-on-a-Chip-Technologie wird in kleinen, komplexen Geräten besonders in der Unterhaltungselektronik verwendet. Einige dieser Geräte haben mehr Rechenleistung und Speicher als ein typischer 10 Jahre alter Desktop-Computer [30]. Mikrocontroller sind ganze Rechnersysteme mit einem Chip. Auf diesem Chip befinden sich sowohl der Prozessor, als auch der Speicher und Analog-Digital-Converter. So hat beispielsweise der ESP31 drei Prozessoren - zwei mit einer Power von 260 MHz und einen Low-Power-Prozessor.

3.12 EPROM & EEPROM

Bei dem *Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM)* handelt es sich um einen löschbaren und programmierbaren Lesespeicher. Es ist eine Art nichtflüchtiger ROM-Speicher. Er speichert Daten nach dem Ausschalten. Ein *Electrically Erasable Read-Only Memory (EEPROM)* ist ein nicht-flüchtiger Speicher, der elektrisch beschrieben und auch wieder gelöscht wird. Die Menge seiner Programmierzyklen ist begrenzt. Das zeitweise Sichern von Konfigurationsdaten und -parametern in elektronischen Geräten ist ein denkbare Anwendungsszenario für EEPROM und EPROM [31]. EPROM und EEPROM sind beide löscher und können umprogrammiert werden. Unterschiede bestehen u.a. in der Art und Weise der Löschung von Daten - EPROM benötigt ultravioletten Strahlen, wohingegen EEPROM mit elektrischen Signalen gelöscht werden kann. Auch das Aussehen weicht ab - EPROM hat auf der Oberseite ein transparentes Quarzkristallfenster und EEPROM befindet sich komplett in einem undurchsichtigen Kunststoffgehäuse. EEPROM kann als neuere Version EPROM bezeichnet werden [32].

3.13 Base64-Verfahren

Base64 ist ein Verfahren zur Kodierung von 8-Bit-Binärdaten (z. B. von ausführbaren Programmen oder Bildern) in eine Zeichenfolge, die nur aus lesbaren ASCII-Zeichen besteht. Der Name „Base64“ entstand durch den reduzierten Basis-Zeichensatz, der

⁵auch System-on-Chip oder System on a Chip genannt

Tabelle 3.2: Kodieren nach Base64 [33]

W	Z	W	Z	W	Z	W	Z	W	Z
0	A	13	N	26	a	39	n	52	0
1	B	14	O	27	b	40	o	53	1
2	C	15	P	28	c	41	p	54	2
3	D	16	Q	29	d	42	q	55	3
4	E	17	R	30	e	43	r	56	4
5	F	18	S	31	f	44	s	57	5
6	G	19	T	32	g	45	t	58	6
7	H	20	U	33	h	46	u	59	7
8	I	21	V	34	i	47	v	60	8
9	J	22	W	35	j	48	w	61	9
10	K	23	X	36	k	49	x	62	+
11	L	24	Y	37	l	50	y	63	/
12	M	25	Z	38	m	51	z	N.N.	=

aus 64 Zeichen besteht. Die Quelle besteht aus Byte-„Datenpäckchen“ zu je 8 Bit (ergibt je 256 Möglichkeiten). Im Gegensatz zur Quelle mit Byte-„Datenpäckchen“, stehen in der Base64-Kodierung lediglich 64 Zeichen zur Verfügung. 64 Zeichen entsprechen genau 6 Bit. Daher wird die Bitfolge der Quelldaten (je 8 Bit für jedes Byte) in Abschnitte zu 6 Bit unterteilt [33]. Es findet eine Umwandlung der 6 Bit in Zahlen und Zeichen statt, wie in der Tabelle 3.2 dargestellt, bei der das W für Wert und das Z für Zeichen steht.

Anforderungen

Im aktuellen Kapitel wird auf funktionale und nicht-funktionale Anforderungen an das Projekt und an deren spezifische Hard- und Software eingegangen.

4.1 Funktionale Anforderungen

Lora-Funkmodul mit Modem

Bezüglich des Modems zur LoRa-Übertragung, welches sich auf dem LoRa-Funkmodul befindet, gilt die funktionale Anforderung eine höhere Reichweite als Wifi-Direct oder Bluetooth zu erzielen. Nur so kann ein nutzbringender Vorteil geschaffen werden. Die entstehende Firmware soll somit potentiell die LoRa-Übertragung im mindestens einstelligen Kilometerbereich ermöglichen.

Eine weitere funktionale Anforderung besteht darin, dass das Funkmodul den Mengenbedarf hinreichend decken soll und die Kosten für dieses Modul so gering wie möglich sein sollen. Im besten Fall sollten sie den niedrigen zweistelligen Bereich (in Euro) in der Anschaffung nicht überschreiten, um auch bei großer Stückzahl ein Netzwerk zu angemessenem Preis bereitstellen zu können.

Die Identifizierung der einzelnen Funkmodule, die dann als Knoten dienen, soll über eine konkrete Hardware-Adresse erfolgen. Der Frequenzbereich des auf dem Funkmodul befindlichen Modems soll im erlaubten Frequenzbereich für Privatpersonen in Deutschland senden. Dies ermöglicht den Betrieb für diverse Anwendungsmöglichkeiten [5].

LoRa-Firmware

Die gewünschte Firmware muss eine Lauffähigkeit für folgende Hardware Komponenten gewährleisten:

- HIMO-01M-Modul
- SX1278 LoRa-Funkmodul mit Modem
- STM8L-Serie Mikrocontroller

Die LoRa-Firmware muss die Anforderung erfüllen, für das HIMO-01M-Modul geeignet zu sein. Es muss weiterhin gewährleistet sein, dass die Firmware für das

LoRa-Funkmodul SX1278 und die STM8L-Serie an Mikrocontrollern geeignet ist. Explizit sollte eine mögliche Firmware auf die STM8L051F3 Microcontroller Unit anpassbar sein. Die Firmware sollte weiterhin ermöglichen, über eine serielle Schnittstelle Daten zu senden und zu empfangen.

CSMA/CA mit LoRa

Die theoretische Ausarbeitung von Alternativen zum ALOHA-Protokoll für die LoRa-Übertragung soll eine verbesserte Kollisionsvermeidung skizzieren. Es soll eine Idee geliefert werden, den Datendurchsatz zu verbessern und Kollisionen zu verringern.

4.2 Nicht-funktionale Anforderungen

LoRa-Firmware

Für die Anpassung der LoRa-Firmware auf den STM8L051F3 Mikrocontroller existiert die nicht-funktionale Anforderung, für die Umsetzung lediglich die Standard Peripheral Libraries (SPL) und kostenfreie Entwicklungsumgebungen und Compiler, die unter Windows zugänglich sind, zu verwenden. Die Installation und Implementierung soll auf dem Hochschul-Rechner mit Windows Betriebssystem möglich sein, sodass künftige Studierende möglicherweise das Projekt fortsetzen und die entstehende Infrastruktur weiter nutzen können.

Collision Avoidance mit LoRa

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) ist, wie bereits im Kapitel der Grundlagen ?? erläutert, ein Prinzip der Kollisionsvermeidung bei Zugriff mehrerer Netzwerkstationen auf ein und denselben Übertragungskanal. Dieses Kapitel soll einen Einblick in Kommunikationsformen geben und eine Möglichkeit aufzeigen die Kollisionen bei der LoRa-Übertragung zu gegenüber dem ALOHA-Protokoll zu verringern.

Zunächst soll Hintergrundwissen zu Transportprotokollen, Datendurchsatz und Kommunikationsformen geschaffen werden. Transportprotokolle ermöglichen diverse Kommunikationsformen – die verbindungslose und die verbindungsorientierte Kommunikation. Die verbindungslose Kommunikation kann analog zum Briefkasten betrachtet werden. Es wird keine Verbindung vom/von der SenderIn zum/zur EmpfängerIn aufgebaut, daher gibt es keinen Kontrollmechanismus über die tatsächliche Ankunft des Segments. Bei gewünschter Nachvollziehbarkeit der Zustellung ist dies in der Anwendungsschicht notwendig. Die fehlende Garantie der Zustellung gilt als Nachteil der verbindungslosen Kommunikation. Jedoch besitzt sie auch Vorteile - den höheren Datendurchsatz und den niedrigeren Overhead. Die zweite Variante der Kommunikation ist die verbindungsorientierte Kommunikation. Hier ist eine Analogie zur Telefonie denkbar - ein Verbindungsaufbau geschieht zwischen SenderIn und EmpfängerIn. Auch wenn aktuell keine Daten übertragen werden, bleibt die Verbindung erhalten. Nach Austausch aller Daten wird entweder SenderIn oder EmpfängerIn die Verbindung abbauen. Bei dieser Kommunikationsform ist eine Datenflusskontrolle möglich, bei der der/die EmpfängerIn die Sendegeschwindigkeit des/der Senders/in steuert. Abhängig vom verwendeten Transportprotokoll sichert die Transportschicht die Lieferung ohne Verluste der Segmente. Das bedeutet, dass die verbindungsorientierte Kommunikation eine Zustellungsgarantie und eine Garantie der richtigen Reihenfolge der Segmente besitzt. Das verbindungslose User Datagram Protocol (UDP) und das verbindungsorientierte Transport Control Protocol (TCP) sind als Beispiele für Transportprotokolle zu nennen [19].

In Triantafyllou et al. [17] wird ein neues MAC-Protokoll (Medium Access Control) mit der Bezeichnung „RCA-LoRa“ zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Kollisionsvermeidung in LoRa-Wide-Area-Netzwerken (LoRaWAN) vorgestellt. Das dort

neu eingeführte Scheduling-Verfahren¹ basiert auf dem Broadcasten von Beacon-Frames durch das Gateway des Netzwerks, um die Kommunikation mit Endgeräten zu synchronisieren. Der Einsatz von Low-Power Wide Area Networks (LP-WANs) hat sich als sehr vorteilhaft für die Weiterentwicklung des Internet of Things (IoT)-Paradigmas erwiesen. Die Nutzung von Low-Power-, aber Long-Range-Kommunikationsverbindungen der LoRaWAN-Technologie verspricht einen geringen Energieverbrauch bei gleichzeitiger Gewährleistung eines ausreichenden Durchsatzes. Aufgrund des ursprünglichen Scheduling-Prozesses von LoRa besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit von Paketkollisionen, wodurch die Zuverlässigkeit der Technologie beeinträchtigt wird [17]. Diese Kollisionen und deren mögliche Verringerung oder Vermeidung wurden bereits in den Bachelorarbeiten von Rausch[2] und Hartmann[5] thematisiert. Daraus entstand ein weiterführender Anlass für Überlegungen zu künftigen Optimierungen zur Kollisionsvermeidung.

RCA-LoRa bringt laut Triantafyllou et.al[17] einige Vorteile gegenüber einer verbesserten Version des Legacy-LoRaWAN mit dem ALOHA-Protokoll, was bei Rausch² implementiert wurde, und einem fortschrittlichen adaptiven Ratenmechanismus in Bezug auf Durchsatz und Kollisionsvermeidung. In einem Szenario mit 600 Knoten konnte RCA-LoRa den Durchsatz um fast 50 erhöhen [17]. Dies scheint äußerst vielversprechend und soll somit in diesem Kapitel näher betrachtet werden. Mit dem vorgestellten, neuen Scheduling-Verfahren soll die Kommunikation mit Endgeräten synchronisiert werden. Es basiert auf dem Senden von Beacon-Frames durch das Gateway des Netzwerks. „Übertragungsparameter auf jedem Kanal werden dynamisch spezifiziert, während der CSMA-CA-Algorithmus auch verwendet wird, um Kollisionen während der Uplink-Kommunikation zu vermeiden. Knoten werden geführt, gemäß der von den Beacon Frames erfassten Planungsinformationen zufällig zu senden, indem verschiedene SFs in den verfügbaren Kanälen verwendet werden, um die Zuverlässigkeit des Netzwerks zu erhöhen. Durch den vorgeschlagenen Scheduling-Prozess werden Downlink-Übertragungen gesichert, Kollisionen deutlich verringert, eine hohe Kanalnutzung erreicht und der Durchsatz erhöht.“ [17]

RCA-LoRa bedingt die Definition synchroner Uplink- und Downlink-Kanäle für die komplette verfügbare Bandbreite. Es wird von drei verfügbaren Kanäle (868,10 MHz, 868,30 MHz und 868,50 MHz) ausgegangen, die vorhanden sind. Diese sind in Einheiten von Superframes angeordnet. Sie haben eine konkrete Struktur und eine bestimmte Dauer.

„Jeder Superframe wird durch einen vom Gateway übertragenen Beacon-Frame initiiert, gefolgt von einer Beacon Period (BP), die als das Intervall zwischen dem

¹Erstellung eines Ablaufplanes, Prozesse bekommen zeitlich begrenzt Ressourcen zuteilt (Allokation) [34]

²https://github.com/marv1913/lora_multihop (Letzter Zugriff: 10.05.2022)

Start zweier aufeinanderfolgender Beacons definiert ist. Jeder BP ist weiter unterteilt in ein Beacon Reserved (BR)-Zeitintervall, ein Beacon Guard (BG)-Zeitintervall und eine Beacon Window (BW)-Zeit, einschließlich Zeitschlitz, während denen Knoten ihre Pakete übertragen können. Jede Beacon-Übertragung ist auf den Beginn des BR-Zeitintervalls ausgerichtet. Dann folgt das BW-Zeitintervall einschließlich Zeitschlitz für Datenübertragungen vom Ende des BR-Zeitintervalls bis zum Beginn des nächsten BG-Intervalls. Jedes BG-Zeitintervall hängt von der Übertragungszeit des längsten zulässigen Paketraumens in LoRaWAN ab, um den Abschluss aller während eines Zeitschlitzes initiierten Downlink-Übertragungen sicherzustellen und eine Kollision mit der Beacon-Übertragung zu vermeiden. Beacon-Frames enthalten Informationen bezüglich der Verwendung von Uplink-/Downlink-Slots in jedem entsprechenden Superframe. Beacons enthalten Informationen zur Identifizierung des Pakettyps und zu Kommunikationsparametern, wie in Abbildung 1 dargestellt. Im ersten 4-Bit-Feld Packet Type wird der Typ des jeweiligen Pakets angegeben. Dann folgt das 16-Bit-Gateway-ID-Feld und das 8-Bit-Superframe-ID-Feld, die den Knoten Informationen über das Timing im LoRa-Netzwerk geben. Als nächstes enthält das 8-Bit-Gateway-Zyklus-ID-Feld Informationen bezüglich der Nutzung des aktuellen Kanals für Beacon-Übertragungen. Die Länge des aktuellen Beacons wird im Feld Length angegeben, das 8 Bits annimmt. Das folgende 32-Bit-Feld, BW End Time, informiert das Endgerät über das Timing im entsprechenden BP.

Ein 6-Bit-Feld SF selected spezifiziert den Wert von SF, der von dem Gateway für diese Übertragung gewählt wurde. Die verbleibenden zwei Felder, eine variable Kanalliste und eine 6-Bit-Kanallänge, listen die verfügbaren Frequenzkanäle für das aktuelle LoRaWAN auf. All diese Informationen helfen den Endgeräten, ihre Übertragungen zum Gateway effizienter zu planen, indem sie den entsprechenden Frequenzkanal verwenden, um Paketkollisionen zu vermeiden. LoRa-Endgeräte hören auf das neueste vom Gateway gesendete Beacon, um ihre Uhren zu synchronisieren. Bei RCA-LoRa sendet das Gateway seine Beacons auf unterschiedlichen Kanälen, um die Kollisionssicherheit zu erhöhen und durch die Verwendung eines bestimmten SF die Empfangswahrscheinlichkeit für die beteiligten Endgeräte sicherzustellen. Knoten nutzen die Scheduling-Informationen von Beacons, um einen SF-Wert für ihre Datenübertragung in dem Kanal auszuwählen, auf dem das letzte Beacon empfangen wurde. Als nächster Schritt wählen die Knoten einen zufälligen Zeitversatz und übertragen ihre Pakete basierend auf dem CSMA-CA-Algorithmus. Die Annahme des CSMA-CA-Modells erhöht die Chancen einer erfolgreichen Übertragung in dem entsprechenden BP eines Superframes, da viele Knoten versuchen können, in der gleichen Zeitperiode zu übertragen. Außerdem wird bei jeder geplanten Datenübertragung eines Endgerätes eine Einschätzung über die Möglichkeit des erfolgreichen Erreichens des Gateways abgegeben. Wenn geschätzt wird, dass die Übertragung außerhalb der BW des spezifischen Superrahmens platziert wird, wird sie abgebrochen. In einem solchen Fall wartet das Endgerät darauf, dass der nächste

Beacon wieder sendet. Während eines BW können mehrere Übertragungen von verschiedenen Endgeräten erfolgen. Endgeräte haben die Möglichkeit, mehr als einmal im selben BW zu senden. Aufgrund des vorgeschlagenen Scheduling-Verfahrens sind keine Bestätigungen erforderlich und das Gateway empfängt die gesendeten Pakete fast immer erfolgreich, was zu einer minimalen Anzahl von Kollisionen beim Empfänger führt.“ [17]

Um ein detailliertes technisches Verständnis des Verfahrens und dessen Implementierung zu erlangen, bietet sich an, das Paper von Triantafyllou et al.[17] und Slabicki et al.[35] zu lesen. RCA-LoRa wird dort vorgestellt, implementiert und bewertet. Ein neuartiges MAC-Protokoll zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Kollisionsvermeidung in LoRa-Wide-Area-Netzwerken wird dort vorgestellt. Der vorgestellte Scheduling-Prozess besitzt die Möglichkeit, die Kanalnutzung durch den Einsatz verschiedener SFs zu optimieren. Wie unsere Simulationen in OMNeT++ zeigen, verbessert RCA-LoRa die Leistung der traditionellen LoRaWAN-Scheduling-Methode in Bezug auf Durchsatz und Kollisionsvermeidung. Abschließend werden die erzielten Ergebnisse in Abbildung 5.1 und 5.2 visualisiert, um die Relevanz für künftige Hochschul-Projekte bewerten zu können.

Abbildung 5.1: Kollisionsereignisse in einem Einzelzellen-LoRaWAN-Szenario [17]

Abbildung 5.1 zeigt auf der x-Achse die Anzahl der LoRa-Endgeräte und auf der y-Achse die Gesamtzahl der Kollisionen im Lora-Gateway-Empfänger. Die blaue Linie zeigt die Ergebnisse mit RCA-LoRa und die grüne Linie das verbesserte LoRaWAN. Die Überlegenheit des RCA-LoRa-Scheduling-Verfahrens durch Eliminierung von Paketkollisionen im LoRa-Gateway-Empfänger im Gegensatz zum verbesserten LoRaWAN aus Slabicki et al.[35] wird in Abbildung 5.1 deutlich. In Abbildung 5.2 wird der Datendurchsatz in einem Einzelzellen-LoRaWAN-Szenario bewertet. Die x-Achse stellt erneut die Anzahl der LoRa Endgeräte dar. Die y-Achse zeigt in diesem Bei-

Abbildung 5.2: Durchsatzbewertung in einem Einzelzellen-LoRaWAN-Szenario [17]

spiel den Datendurchsatz in Prozent. RCA-LoRa (blaue Linie) erzielt bei steigender Anzahl an Endgeräte einen bis zu 70-fachen Datendurchsatz gegenüber des verbesserten LoRaWAN (rote Linie). Diese Ergebnisse erlauben es RCA-LoRa künftig verstärkt zu betrachten und eine mögliche Implementierung und einen Austausch des ALOHA-Protokolls in der Arbeit von Rausch³ zu prüfen.

³https://github.com/marv1913/lora_multihop/blob/master/src/lora_multihop/protocol.py (Letzter Zugriff: 10.05.2022)

Das Projekt

6.1 Die Idee

Um die Firmware für eine LoRa-Übertragung mit den vorliegenden HIMO-01M-Modulen und der darauf befindlichen STM8L051F3 MCU nicht eigens entwickeln zu müssen, wurde sich auf die Suche nach geeigneter, bereits bestehender Firmware gemacht. Schnell wurde ein GitHub-Repository¹ „eboxmaker“ gefunden, was vielversprechend zu sein schien. Nach einer ersten Sichtung der Dokumentation fiel zwar auf, dass das Setup und die Anpassung minimalistisch beschrieben ist, jedoch konnte eine Eignung für HIMO-01M-Module und Mikrocontroller der STM8L-Serie bestätigt werden. Ebenso erwies sich die Firmware passend für das SX1278-LoRa-Funkmodul. Somit erfüllt die gefundene Firmware die funktionalen Anforderungen an eine mögliche LoRa-Firmware. In dem README-File des User-Ordners konnte entnommen werden, dass die Firmware mit zwei Entwicklungsboards getestet ist, jedoch nicht mit dem STM8L051F3. Eine Abänderung des Projekt-Codes auf andere Boards wurde als *einfach* und als überschaubarer Aufwand beschrieben. Daher wurde sich dazu entschieden, mit der Firmware fortzufahren und diese auf den Mikrocontroller STM8L051F3 anzupassen.

Die Idee einer Firmware für LoRa-Übertragung mit dem STM8L051F3 Mikrocontroller besteht bereits einige Zeit bei Herrn Prof. Huhn und Herrn Prof. Schwotzer. Die Suche nach einer existierenden, perfekt geeigneten Firmware war jedoch bislang ohne Erfolg. Mit der STM8L-Lora-Firmware von GitHub für den Mikrocontroller STM8L1528-EVAL (STM8L15x High-Density devices) und den STM8L1526-EVAL (STM8L15x Medium-Density und Low-Density devices) zeigt sich eine Option, nicht die komplette Firmware eigenständig implementieren zu müssen und dennoch alle funktionalen Anforderungen zu erfüllen. Langfristig ist es die Idee eine Kommunikation zwischen zwei HIMO-01M-Modulen gemäß der Grafik 6.1 zu ermöglichen.

¹https://github.com/eboxmaker/STM8L_Lora/tree/master/01.STM8_program/ATFirmware/Lora (Letzter Zugriff: 16.05.2022)

Abbildung 6.1: Schematischer Aufbau der Kommunikationsstrecke – eigene Darstellung

6.2 Vorbereitungen

6.2.1 Remote Punkt-zu-Punkt-Verbindung

Zunächst sollte eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu zwei sich an der HTW Berlin befindenden Raspberry Pi's hergestellt werden, um erste Tests mit AT-Befehlen zu sammeln. Auf den Pi's ist bereits das Programm „Cutecom“ installiert und kann gestartet werden. Dazu muss eine Verbindung zu den Pi's per SSH mit X11-Forwarding hergestellt werden.

SSH -> `username@gridgateway.f4.htw-berlin.de` (mit X-Forwarding)

Beispiel:

```
ssh -X pi@10.10.10.32 (letzte Zahl ist Kistennummer +30)
```

Passwort: 1Himbeere

```
start "cutecom": cutecom
```

Die Kisten 20, 2, 11 und 15 stehen an der HTW Berlin mit Raspberry Pi's zur Verfügung für Remote-Zugriff. Zum Verbindungsaufbau war es notwendig zunächst das X Window System XQuartz auf dem vorhandenen Betriebssystem macOS Catalina für die SSH-X11-Weiterleitung zu installieren. Der Aufbau der Verbindung musste

zweimalig geschehen - mit zwei unterschiedlichen Raspberry Pi's und zwei gestarteten CuteCom-Anwendungen, um so von einem Pi zum anderen via AT-Befehlen kommunizieren zu können.

6.2.2 Nachricht senden

Nach dem Aufbau der Verbindung soll eine Zeichenkette über eine Nachricht von einem Raspberry Pi, der sich an der HTW Berlin befindet, zu einem anderen per Fernzugriff gesendet werden. Zum Senden der Nachrichten, wurden zunächst die Adressen abgefragt und eine Länge der Nachricht festgelegt. Abbildung 6.2 zeigt das

Abbildung 6.2: Senden und Empfangen von AT-Befehlen via Cutecom

Senden von AT-Befehlen nach erfolgreicher Verbindung per SSH mit zwei Raspberry Pi's (einer oben in der Abbildung dargestellt und einer darunter). Das grafische, serielle Terminal-Programm *Cutecom* wurde auf beiden Pi's gestartet. Auf Pi Nummer 1 (oben) wurde beispielhaft Die eigene Adresse mit `AT+ADDR?` abgefragt, um sie mit der Zieladresse von Pi Nummer 2 zu vergleichen oder sie dort ggfs. zu setzen. Weiterhin wurde die Version mit `AT+VER` abgefragt (Ergebnis: `AT,V0.4,OK`). In Pi Nummer

2 (unten) wurde die Zieladresse mit AT+DEST=0005 gesetzt. Das erfolgreiche Konfigurieren der Zieladresse wurde mit AT+DEST? geprüft und konnte validiert werden. Anschließend wurde mit AT+SEND=25 die Länge der Übertragungsdaten auf 25 Zeichen festgelegt. Die daraufhin gesandte Zeichenkette von 25x0 wurde erfolgreich übermittelt. Pi Nummer 1 zeigt die erfolgreich empfangenen Daten mit der Ausgabe LR,0002,19,000000000000000000000000. Eingehende Pakete beginnen immer mit LR. Darauf folgt die entfernte Adresse 0002 und die Länge der folgenden Daten, im Beispiel haben die Daten eine Länge von 19 (Hexadezimal). Zuletzt folgen die empfangenen Daten.

6.3 Setup

Das Kapitel 6.3 erläutert in detaillierter Art und Weise das vorgenommene Setup für die anschließende Anpassung der Firmware in Bezug auf Hardware und Software. Für das Setup wurde sich auf eine Anleitung namens „Getting Started with STM8S using STVD and Cosmic C Compiler“[36] aus dem Jahr 2020 berufen. Diese wurde in den einzelnen Arbeitsschritten auf die vorliegenden STM8L051F31 MCU angepasst. Die Anweisung wurde aufgrund ihrer Aktualität und Beliebtheit ausgewählt. Das grundlegende Setup hat auf diese Weise ohne Probleme funktioniert.

6.3.1 Hardware

Die Hardware umfasst das HIMO-01M-Modul von Hersteller HIMALAYA mit einer STM8L051F3 MCU und einem SX1278-Funkmodul für Ultra-Low-Power.

Abbildung 6.3: Geöffnetes HIMO-01M-Modul (aufgeschliffenes Schirmblech) - Fotografie von Prof. Huhn

Abbildung 6.3 zeigt das geöffnete HIMO-Modul, das für das Projekt verwendet werden soll. Das Modul selbst ist in grün erkenntlich. Ganz links auf der Darstellung ist der Antennenausgang an Pin 2 ersichtlich.

Abbildung 6.4: Hardware Setup – eigene Darstellung

In der grafischen Darstellung des Setups in Abbildung 6.4 wird die Verbindung zum Windows Rechner deutlich. Per ST-LINK/V2 Debugging Adapter wird das HIMO-01M-Modul mit dem Rechner verbunden. Dazu werden folgende Verbindungen zwischen dem ST-LINK/V2 und dem HIMO-Modul hergestellt:

- Pin 1 (RST) ST-LINK/V2 mit Pin 9 (CPURST) HIMO-01M – blau
- Pin 3 (SWIM) ST-LINK/V2 mit Pin 8 (SWIM) HIMO-01M – gelb
- Pin 5 (GND) ST-LINK/V2 mit Pin 13 (GND) HIMO-01M – rot
- Pin 7 (3.3V) ST-LINK/V2 mit Pin (VIN) HIMO-01P – grün

Um den Mikrocontroller per serieller Schnittstelle und mittels AT-Befehlen ansprechen zu können, ist eine weitere Verbindung vom HIMO-01M zum Rechner mit einem seriellen Adapter notwendig. Dazu werden die Pins RX, TX und GND verbunden und der serielle Adapter in die USB-Schnittstelle des Rechners eingeführt. Gegebenenfalls muss für die Erkennung ein Treiber Downgrade vorgenommen werden. Anschließend wird die Schnittstelle unter Port COM4 (Kommunikationsanschluss) erkannt und kann angesprochen werden. Auf die einzelnen Komponenten des Setups wird nachfolgend näher eingegangen.

Funkmodul HIMO-01M

Die Anpassung der Firmware soll für das Funkmodul HIMO-01M der Firma HIMALAYA erfolgen. Es besteht, wie in Abbildung 6.3 ersichtlich, aus einem LoRa-Spreizspektrum-Chip des Typs SX1278 des Herstellers Semtech und einer MCU STM8L051F3. Die Kommunikation mit dem Funkmodul soll zunächst mittels AT-Befehlen realisiert werden, die über eine UART-Schnittstelle übermittelt werden sollen. Die maximale Paketgröße der Nutzdaten beträgt für das LoRa-Modem 250 Byte. Das Übertragungsmodul nutzt die LoRa-Spreizspektrum-Technologie mit einer Kommunikationsentfernung von bis zu 10 km. Die Pin-Belegung wird in Abbildung dargestellt. Es handelt sich um eine eigene Darstellung angelehnt an das offizielle Datasheet [7].

Abbildung 6.5: Pin Beschreibung HIMO-01M – eigene Darstellung

Das HIMO-01M-Modul ist mit Kommunikations-Interfaces für das Bus-System *Serial Peripheral Interface (SPI)* und UART ausgestattet. Im Projekt ist vorerst lediglich die Kommunikation via UART-Interface relevant. Für nachfolgende Projekte ist jedoch auch die Umstellung zur SPI Kommunikation denkbar, soll hier zunächst aber nicht näher betrachtet werden. Das Modul ist 14mm x 17 mm x 2,5 mm groß und besitzt eine maximale Leistung von 19.26 dBm und eine Frequenz von 410 MHz-470 MHz. Der Frequenzplan für die Nutzung von Funkbändern wird durch die Bundesnetzagentur betreut. Das Band von 434,040 MHz bis 434,790 MHz eignet sich somit für den erlaubten Frequenzbereich von 433,050 MHz bis 434,790 MHz bei Nutzung für die Allgemeinheit bei geringer Reichweite und mit einer maximalen Strahlungsleistung von 10 mW [37].

Damit ist die funktionale Anforderung an das Funkmodul dahingehend erfüllt, sich im erlaubten Frequenzbereich für Privatpersonen zu bewegen. Es sollte nie an eine Spannung von mehr als 3,6 V, empfohlen ist sogar lediglich 3,3 V, angeschlossen werden. Mit einer Kommunikationsentfernung von bis zu 10 km erfüllt das Funkmodul die funktionale Anforderung, Bluetooth und Wifi-Direct in der Reichweite zu übertreffen und mindestens einen einstelligen Kilometerbereich überbrücken zu können. Die Nutzung des HIMO-01M-Moduls schafft somit einen signifikanten Mehrwert allein durch seine Reichweite. Somit sind wesentlich weniger Knotenpunkte (im besten Fall nur alle 10 km) notwendig, was bereits die Kosten der Anpassung gegenüber Wifi-Direct minimiert. Der aktuelle Preis für ein komplettes HIMO-01P Adapter-Bord liegt laut offizielles Eckstein Shop bei circa 15 Euro [7]. Die MCU erlaubt die direkte Steuerung per seriellem AT-Befehl und soll im nächsten Abschnitt erläutert werden.

Microcontroller Unit - STM8L051F3

Die Microcontroller Unit STM8L051F3 konnte nach dem Aufschleifen des Chips erkannt werden, was erst die Aussage ermöglicht, auf welche MCU die Firmware genau angepasst werden muss. Diese MCU ist an der SoC-Technologie angelehnt. Diese Information war essentiell für die weitere Umsetzung. Die STM8L051F3 MCU besitzt einen Ultra-Low-Power-Prozessor, dies ist durch das große „L“ in der MCU-Bezeichnung zu erkennen. Bei diesem Mikrocontroller handelt es sich um eine ultra-low-power 8 Bit MCU mit 8 Kilobyte (KB) Flash-Speicher, einer 16 MHz CPU und integriertem EEPROM[38]. Die STM8L051F3 MCU gehört zu den *Low-Density (LD)*-STM8L05xx-Geräten, da sie lediglich 8 KB Flash-Speicher besitzt. Die Grafik in Abbildung 6.6 stellt die Pinbelegung dieser MCU dar. Die Pins sind häufig geteilt beziehungsweise mehrfach belegt, da sie nur 8 Bit breit sind. Dann spielt es eine Rolle in welcher Reihenfolge diese gelesen oder geschrieben werden. Ein Beispiel hierfür ist Pin Nummer 5, welcher in seiner Hauptfunktion für Port A2 zuständig ist, jedoch ebenfalls alternativ als HSE-Oszillatoreingang, als USART-Übertragung/Transmitter und als SPI-Master-In-Slave-Out verwendet werden kann [38]. Eine detaillierte

Abbildung 6.6: STM8L051F3 Pinbelegung des 20-poligen TSSOP-Chipgehäuses [38]

Beschreibung zu dieser MCU und ein Vergleich zur MCU der vorliegenden Firmware wird in Kapitel 6.5 vorgenommen. Zur kurzen Einführung soll jedoch an dieser Stelle noch eine Abgrenzung der Begriffe Low-Density (Deutsch: Geringe Dichte), Medium-Density (Deutsch: Mittlere Dichte) und High-Density (hohe Dichte) geschehen.

Die Low-Density-Geräte (Geräte mit niedrigem Dichtewert) zeichnen sich durch u.a. das integrierte System mit 8 KB Low-Density-Embedded-Flash-Programmspeicher, 256 Bytes Daten-EEPROM, 1 KB RAM und sehr niedrigen Energieverbrauch aus. Alle STM8L05xxx-Geräte der Low-Density-Value-Linie unterstützen fünf Energiesparmodi, um den besten Kompromiss zwischen niedrigem Stromverbrauch, kurzer Startzeit und verfügbaren Aktivierungsquellen zu erreichen [38]. Daher ist die Verwendung genau dieses Mikrocontrollers der L-Reihe ist besonders geeignet für den Einsatz in Gebieten mit mangelhafter Stromversorgung, wie z.B. nach Fluten oder Erdbeben. Ein Beispiel für ein Medium-Density-Gerät ist die STM8L052C6 und eines für ein High-Density-Gerät ist die STM8L052R8. Sie besitzen aufsteigend mehr Flash-Speicher, mehr RAM-Speicher und eine größere Anzahl an Pins [39].

LoRa-Chip SX1278

Der LoRa-Spreizspektrum-Chip vom Typ SX1278 gehört zur Gruppe der Low-Power-Long-Range-Transceiver (zu der auch SX1276/77/79 gehören), welche sich in einem Frequenzbereich von 137 MHz bis 1020 MHz bewegen. Der Transceiver SX1278 verfügt über ein LoRa-Langstreckenmodem, das Spreizspektrumkommunikation mit extrem großer Reichweite und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch gewährleistet. Mit der patentierten LoRa-Modulationstechnik von Semtech kann der SX1278 eine Empfindlichkeit von über -148 dBm erreichen. Die hohe Empfindlichkeit verbunden mit dem integrierten Leistungsverstärker von +20 dBm ermöglicht optimale Voraussetzungen für jede Anwendung, die Reichweite oder Robustheit erfordert. Die Geräte SX1276/77/78/79 benötigen deutlich geringeren Stromverbrauch als konkurrierende Geräte. Als einige, wichtige Produkteigenschaften sind

das LoRa-Modem, die programmierbare Bitrate, die hohe Empfindlichkeit, die Präambelerkennung und der eingebaute Temperatursensor mit Batteriestandsanzeige zu nennen. Die Pin-Beschreibung ist in Abbildung 6.7 visualisiert.

Abbildung 6.7: SX1278 [40]

Das LoRa-Modem ist Teil des Hardware-Setups und befindet sich zusammen mit der Microcontroller Unit auf dem HIMO-01M Funkmodul. Der Semtech-Chip erfüllt die funktionale Bedingung des Frequenzbereichs, da es möglich ist, den Chip auf die gewünschten Bereiche mittels Parametern zu beschränken [40].

ST-LINK/V2

Der *ST-LINK/V2* ist ein SWIM Debugging Adapter und dient der Programmierung von Mikrocontrollern. Er ist kostengünstig und online über diverse Anbieter kurzfristig lieferbar. Es gibt diverse Varianten dieses *ST-LINK/V2*-Boards, die alle den selben Zweck erfüllen sollen - Metall, Kunststoff, Gold, Pink, blanke Platine. Für dieses Projekt wurde ein pinkes Board für um die 13 Euro mit der in Abbildung 6.8 zu entnehmenden Pin-Belegung erworben. Die notwendigen Pins wurden mit dem HIMO-01M-Modul verbunden und der *ST-LINK/V2* per USB-Schnittstelle an den Rechner angeschlossen. Es gibt bereits eine Nachfolgerversion zu dem verwendeten Adapter, den *ST-LINK/V3* von ST-Microelectronics, der für fortgeschrittenes Debugging verwendet werden kann. Im Projekt wird der V2 verwendet, da er kostengünstiger ist. Für künftige Projekte und bei Bewährung dieser Methode zum Flashen und Debuggen ist, empfiehlt sich die Anpassung des *ST-LINK/V3*.

RST	1	2	SWCLK
SWIM	3	4	SWDIO
GND	5	6	GND
3.3V	7	8	3.3V
5.0V	9	10	5.0V

Abbildung 6.8: ST-LINK/V2 – eigene Darstellung

6.3.2 Software

Bei der Wahl der passenden Software für das Projekt wurde sich an an den offiziellen Tools, die für den STM8-Mikrocontroller verfügbar sind, orientiert. Abbildung 6.9 gibt einen Überblick über diese offiziellen Tools.

Abbildung 6.9: Offizielle Tools für STM8 Microcontroller [36]

Das Monitoring soll im Rahmen dieser Arbeit vorerst keine tiefer gehende Rolle spielen und wird daher ignoriert.

Betriebssystem

Für die Anpassung der STM8L-Lora-Firmware wurde ein Windows Betriebssystem auf einem hochschuleigenen Rechner der HTW Berlin gewählt. Viel der notwendigen Software – wie der Cosmic C Compiler – war nicht für das OS X Betriebssystem der Verfasserin erhältlich. Auf dem Rechner der Hochschule war bereits das Betriebssystem Windows 10 Version 21H2 installiert. Die Anleitung des Setups empfahl ebenso die Nutzung der *ST Visual Develop IDE (STVD IDE)* für ST8L-Entwicklung unter Windows.

Arduino Library

Zunächst bestand die Idee, die Arduino IDE als Entwicklungsumgebung zu verwenden, da diese IDE auch unter OS X verfügbar ist. Die Arduino IDE wurde in Version

1.8.16 auf dem Windows Rechner installiert. Innerhalb der IDE wurde anschließend die Arduino Library für LoRa-Version 0.8.0 installiert und mit `include <LoRa.h>` inkludiert.

Die Arduino IDE bietet die Möglichkeit weitere Boards als die Arduino AVR Boards mit der Boardverwalter-URL in den Voreinstellungen hinzuzufügen. Beispielsweise konnte das Board STM8S103F3 mit dem Sduino-Tool erfolgreich in der Arduino IDE installiert und zugefügt werden. Das Sduino-Tool ermöglicht die Programmierung von Mikrocontroller der S-Reihe und unterstützt Standard Peripheral Libraries (SPL). Das bedeutet, dass derselbe Code, der in der Arduino IDE geschrieben wurde, mit wenig oder gar keinen Änderungen in der offiziellen STVD IDE kompiliert werden kann. Die Boards der L-Reihe können nach aktuellen Entwicklungsstand der Arduino IDE nicht hinzugefügt werden, daher wurde sich gegen eine weitere Verwendung der Arduino IDE ausgesprochen, auch wenn sie den Vorteil bietet ebenfalls unter dem OS X Betriebssystem verfügbar zu sein.

Cosmic C Compiler

Zunächst war die Nutzung des Small Device C Compilers (SDCC) angedacht, da dieser unter dem OS X Betriebssystem der Verfasserin verfügbar ist. Die Verwendung des Cosmic C oder des RAISONANCE Compilers ist jedoch notwendig für das Projekt, da der SDCC Compiler nicht von der vorliegenden LoRa-Firmware unterstützt wird. Der RAISONANCE Compiler hingegen ist nur für 30 Tage kostenfrei nutzbar. Der Cosmic C Compiler erfüllt somit die nicht-funktionale Anforderung eine kostenfreie Software, die unter Windows zugänglich ist, zu verwenden. Weiterhin wurde sich aufgrund der Kompatibilität des Cosmic C Compilers mit der STVD IDE für diesen Compiler entschieden [41].

STVD IDE - ST Visual Developer IDE

Bei der IDE wurde sich, statt der Arduino IDE, für die ST Visual Developer IDE (STVD IDE) entschieden. STVD IDE ist die offizielle Entwicklungsumgebung von der Firma STMicroelectronics und dient der Erstellung von Anwendungen für STM8-Mikrocontroller. Sie unterstützt eine nahtlose Integration des Cosmic C Compilers und von ST-LINK-In-Circuit-Debugger/Programmierern - wie dem ST-LINK/V2 - und ermöglicht die Steuerung der Anwendungsentwicklung vom Erstellen und Debuggen des Anwendungscodes bis zum Programmieren des Mikrocontrollers. Die STVD IDE ist Bestandteil des kostenlosen ST MCU-Toolsets und wird zusammen mit ST Visual Programmer und den ST Assembler Linker bereitgestellt [41]. Alternativ zu der STVD IDE kann die IAR Workbench als Entwicklungsumgebung verwendet werden. Diese ist jedoch nicht vollständig kostenlos und wurde daher abgewählt. Ein weiterer Grund für die Wahl des Cosmic C Compilers und der STVD IDE war die Verwendbarkeit des Setups für jegliche andere 8-Bit-Mikrocontroller von ST.

STVP-STM8 - ST Visual Programmer

ST Visual Programmer (STVP-STM8) ist eine, im ST MCU-Toolset enthaltene, Programmierschnittstelle. Diese Softwareschnittstelle ermöglicht das Programmieren von ST-Flash-Mikrocontrollern. Das Lesen, Schreiben und Verifizieren von Gerätespeichern und Optionsbytes ist hierüber möglich [42].

Standard Peripheral Libraries (SPL)

STMicroelectronics bietet Standard Bibliotheken für die jeweiligen ST-Mikrocontroller an, die den Start in die Mikrocontrollerprogrammierung erleichtern sollen. Für den vorliegenden und den Ziel-Mikrocontroller ist die identische SPL geeignet – die „STM8L15x/16x/05x/AL3Lx/AL31x Standard Peripheral Library“ [6].

Die SPL kann eigenständig heruntergeladen und dem Projekt zugefügt werden. Bei Verwendung der Lora-Firmware ist dies nicht nötig, da die SPL bereits im Projekt enthalten ist. Bei einem Einsatz für andere Mikrocontroller sollte die SPL abgeglichen und ggfs. mit der korrekten SPL für den vorliegenden Mikrocontroller ausgetauscht werden. Für das Binken der LEDs ist es jedoch erforderlich, die SPL händisch in das Projekt einzufügen, um dann die main.c mit dem gewünschten Code zu erweitern. Wie das Aufsetzen des Projektes im Detail aussieht, wird in Kapitel 6.4.2 eingehend erläutert. Alternativ kann, statt der Bibliothek des Mikrocontrollers, direkt auf die Register des Controllers zugegriffen werden. Dies birgt jedoch einen enormen Mehraufwand. Der Vorteil von diesem Vorgehen liegt in der konkreten Eignung und Verwendung nur der nötigen Funktionen.

LoRa-Firmware für STM8L

Die STM8L-Lora-Firmware von GitHub² dient als Basis für die Implementierung einer Firmware für die STM8L051F3 MCU. Die gefundene Firmware namens „STM8L_Lora“ für STM8L-Serie Mikrocontroller besteht aus drei Ordnern. Der Ordner „01.STM8_program“ enthält Dateien einer Standard Peripheral Library für den speziellen, im Repository getesteten, Mikrocontroller und einen eigens durch den Entwickler „eboxmaker“ geschriebenen Teil. Weiterhin besteht das Projekt aus einem „02.c“-Ordner mit einem Interface, welches die Ansprache der Schnittstelle und das Senden von AT-Befehlen nach Einstellung des Ports erleichtern soll. Im dritten Ordner „03.utility“ sind .rar- und .application-Dateien enthalten. Besonders interessant für dieses Projekt sind die selbst geschriebenen .c-Dateien zur Implementierung von LoRa, GPIOs, UART und AT-Befehlen. Die Dateien der SPL-Dateien sollten möglichst nicht angepasst werden. Die STM8L-Lora-Firmware ist bereits für den STM8L1528-EVAL (STM8L15x High-Density devices) und den STM8L1526-EVAL (STM8L15x Medium-Density und Low-Density devices) Mikrocontroller getestet. Für den vorliegenden

²https://github.com/eboxmaker/STM8L_Lora/tree/master/01.STM8_program/ATFirmware/Lor (Letzter Zugriff: 16.05.2022)

STM8L051F3 ist die Firmware nicht getestet, soll aber laut Entwickler „eboxmaker“ anpassbar sein mit geringem Aufwand.

6.4 Die Umsetzung

Zunächst wurde das Setup der Hard- und Software vorgenommen. Ein GitLab-Repository³ wurde auf dem HTW-Server erstellt und drei verschiedene Branches generiert. Auf dem Main-Branch befindet sich lediglich eine Einleitung zum Projekt in Form einer „README.md“-Datei. Der zweite Branch, STM8Lblink, enthält die Anleitung und den Quellcode für die Umsetzung des Blinkens auf dem STM8L051F3. Als dritter und letzter Branch befindet sich der „LoraFW“-Branch in dem GitLab-Repository. Beim ersten Starten der IDE und der Anlage des Workspaces und Projekts muss in der MCU Selection die STM8L051F3 MCU mit dem Swim ST-LINK/V2 ausgewählt werden. Um die Umsetzung besser zu verstehen, wird an dieser Stelle der Build Process in der STVD IDE beschrieben.

6.4.1 Build Process - STVD

Generell beschreibt der *Build Process* (Deutsch: Prozess des Bauens) einen Prozess der Transformation von durch Menschen verständlichen Code (Sprache auf hohem Niveau) in von Maschinen verständlichen Code (Sprache auf niedrigem Niveau). In *Embedded Systems*⁴ gibt es zwei Prozessoren – den Host (worauf das Programm gebaut wurde) und das Target (worauf das Programm geladen wurde). Diese beiden Prozessoren können unter Umständen verschiedene sein. Der gesamte Prozess findet auf dem Host-Prozessor statt. Vom Host besteht anschließend eine Kommunikationsverbindung zum Target-Prozessor. Der Build Process besteht aus vier Schritten – dem Preprocessing (Deutsch: Vorverarbeitung), dem Compiling (Deutsch: Kompilieren), dem Linker und dem Locator und ist in Abbildung 6.10 dargestellt.

Sein Ursprung ist C-Codesprache im Sinne einer .c-Datei. Der C-Präprozessor ist ein Programm, welches C-Code mit Vorverarbeitungsanweisungen (Englisch: Preprocessor Statements) akzeptiert und eine reine Form von C-Code erzeugt, welche keine Vorverarbeitungsanweisungen mehr enthält. Diese Anweisungen beginnen in C stets mit dem Raute-Symbol zu Beginn einer Zeile. Ein Beispiel einer Vorverarbeitungsanweisung ist `#include "header.h"`. Alle Kommentare werden hier entfernt, die include-Dateien expandiert, ebenso wie Macros. Die .cpp-Datei (Computer Preprocessor File), welches Output dieses Prozessschrittes ist, ist temporär und wird nach dem Kompilieren entfernt.

³<https://gitlab.rz.htw-berlin.de/huhn/himo-lora-fw>

⁴Eingebettetes System, Kombination aus Hardware und Software

Abbildung 6.10: Build Process STVD IDE – eigene Darstellung

Nach dem Vorverarbeiten findet das Kompilieren statt, dessen Output eine oder mehrere Objektdateien (.obj/.o) und Listendateien (.lst/.ls) im Debug-Ordner ist. An dieser Stelle sind die Einstellungen in den 'Project Settings' im Abschnitt 'C Compiler' relevant. Hier findet die Umwandlung in maschinenverständlichen Code statt. Alle Quelldateien werden nacheinander kompiliert. Dieser Schritt besteht aus dem Parsing und dem Erzeugen der beiden Output-Dateien. Beim Parsing passiert u.a. die Validierung der Nutzung von Variablen und der Ausschluss von semantischen Fehlern. Anschließend wird im folgenden Schritt der Linker gesetzt, dessen Output die Link-Datei (.lkf) ist. Der Linker erstellt eine verschobene (Englisch: Relocated) Kopie des Programms, indem die Code- und Datenabschnitte der Objektdateien zusammengeführt werden. Es entsteht eine verschobene Objektdatei (Englisch: Relocated Object File). Externe Variablen- oder Funktionsreferenzen werden aufgelöst und Bibliotheken durchsucht und entsprechender Code mit der Anwendung verknüpft. In der Software Programmierung endet der Build Process an dieser Stelle, in der Embedded Programmierung nicht. Im letzten Schritt muss hier der Locator die Adresszuordnung zu Code- und Datensegment gemäß der Speicherorganisation des Prozessors vornehmen. Hier werden die physische Speicheradressen (RAM/ROM) zugewiesen. Der Locator generiert die ausführbare Datei (.hex, .bin, .elf, etc.) und im Debug-Modus eine .map-Datei (Englisch: Map File), im Release-Modus nicht. Der Locator kann mit dem Linker-Schritt vereint werden oder als eigenständiges Tool zur Verfügung stehen. In dem exemplarischen Build Process der Firmware Anpassung aus Abbildung 6.11 ist zu erkennen, dass beim Linker mit dem Befehl `clnk -l ... -o ...` das Kombinieren der verschiebbaren Objektdateien von der Cosmic-Bibliothek (mit `-l`) ausgeführt wird. Ausgegeben werden eine .sm8-Datei (executable image file), eine .map-Datei (mit `-m`) und eine .lkf-Datei (Linker File). `cvdwarf` ist das Programm zum Konvertieren der vom Linker erzeugten .elf-Datei

```
cxstm8 +modsl0 +debug -pxp +compact +split -pc99 -l -dSTM8L05X_LD_VL -i..\.. -i..\..\..\libraries\stm8
stm8_interrupt_vector.c:

Compiling ..\..\main.c...
cxstm8 +modsl0 +debug -pxp +compact +split -pc99 -l -dSTM8L05X_LD_VL -i..\.. -i..\..\..\libraries\stm8
..\..\main.c:

Compiling ..\..\stm8l15x_it.c...
cxstm8 +modsl0 +debug -pxp +compact +split -pc99 -l -dSTM8L05X_LD_VL -i..\.. -i..\..\..\libraries\stm8
..\..\stm8l15x_it.c:

Running Linker
clink -l"C:\Program Files (x86)\COSMIC\FSE_Compilers\Lib" -o Debug\stm8l05xx3.sm8 -mDebug\stm8l05xx3.map
cvdwarf Debug\stm8l05xx3.sm8

Running Post-Build step
chex -o Debug\stm8l05xx3.s19 Debug\stm8l05xx3.sm8

stm8l05xx3.elf - 0 error(s), 0 warning(s)
```

Abbildung 6.11: Build Process – LoRa-Firmware

(Elf-Format). Mit **chex** wird die vom Linker erstellte ausführbare Bilddatei (.sm8) in das Hexadezimalformat übersetzt (.s19), welches sich im Debug-Ordner befindet [43]. Das ist der Locator (Post-Build) in dem vorliegenden Beispiel. Die entstandene ausführbare Datei ist die `stm8l05xx3.elf` (gelb markiert). Diese vier grundlegenden, prozessualen Schritte passieren beim Bauen des Projektes in der STVD IDE. Näheres zu der IDE und dessen Änderungen finden sich in der Release note⁵.

6.4.2 Blink Test

Für das testweise Blinken⁶ der Board-LEDs wurde die beschriebene Hardware verwendet. Zunächst wurde die Standard Peripheral Library heruntergeladen und dessen Header-Dateien (.h) in den Include Files-Ordner und dessen Quelldateien in den Source Files-Ordner zugefügt. Das Projekt kann über die „Loralinktest.stw“-Datei auf dem Branch „STM8Lblink“ in der STVD IDE geöffnet werden. Um das Blinken zu ermöglichen, wurde in „main.c“-Datei eine Funktion `delay` implementiert, die eine Verzögerung hervorruft. Sie beinhaltet zwei geschachtelte `for`-Schleifen. Die äußere Schleife wird pro gewünschter Millisekunde (ms) Verzögerung einmal durchlaufen. Folglich besteht die Aufgabe der inneren Schleife darin, so lange zu laufen, bis eine Millisekunde vergangen ist. Bei 2 MHz Taktfrequenz entspricht eine Millisekunde 2000 Taktzyklen. Im generierten Maschinencode beinhaltet ein Durchlauf der inneren Schleife bei erfolgter Compiler-Optimierung (Release-Modus) sechs Maschinen-Instruktionen, wie in Abbildung 6.12 ersichtlich.

Experimente haben gezeigt, dass 160 Durchläufe der inneren `for`-Schleife näherungsweise die gewünschte Verzögerung von einer Millisekunde erbringen, was nahelegt, dass einige der sechs Instruktionen mehr als einen Taktzyklus benötigen.

⁵https://www.st.com/resource/en/release_note/rn0013-st-visual-develop-stvd-release-4312-stmicroelectronics.pdf (Letzter Zugriff: 05.05.2022)

⁶<https://gitlab.rz.htw-berlin.de/huhn/himo-lora-fw/-/tree/STM8Lblink> (Letzter Zugriff: 23.05.2022)

```

L31:
    LDW X, (3, SP)
    INCW X
    LDW (3, SP), X
    LDW X, (3, SP)
    CPW X, #166
    JRSLT L31

```

Abbildung 6.12: Assembler Code der inneren for-Schleife

Hierzu wurden nähere Untersuchungen durchgeführt, um die exakte Bestimmung des Integers j zu ermitteln, die nicht überschritten werden darf.

Byte	Befehl	Taktzyklus												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	LDW	D	E	E										
2														
3	INCW			D	E									
4	LDW				D	D	E	E						
5														
6	LDW							D	E	E				
7														
8	CPW									D	D	E	E	
9														
10														
11	JRSLT											D	E	
12														

Abbildung 6.13: Pipeline delay Funktion – eigene Darstellung

LDW steht für *Load Word*, INCW für *Increment Word*, CPW für *Compare Word* und JRSLT für einen Sprung relativ zur eigenen Adresse (*Jump Related Signed Lower Than*). Dem offiziellen Handbuch [stmicroelectronics_pm0044book_nodate](#) kann weiterhin die Größe der Befehle in Byte, sowie deren Ausführungsdauer in Taktzyklen entnommen werden. Dabei genügt die bloße Addition der jeweils benötigten Taktzyklen jedoch nicht, um die gesamte Ausführungsdauer zu erhalten – dies ergäbe nur 10 statt 13 Zyklen. Grund dafür ist der Aufbau der CPU, die Befehle mittels einer dreistufigen Pipeline abarbeitet: Die CPU der STM8L051F3 MCU hat einen 8 Bit-breiten Datenbus und einen 32 Bit-breiten Befehlsbus. Zuerst wird über einen 32-Bit-Befehlsbus ein (oder mehrere) Befehle in den Befehls-cache geladen (fetch), anschließend dekodiert (decode) und schließlich ausgeführt (execute). Überschreitet ein Befehl dabei innerhalb des Befehls-caches eine 32-Bit-Grenze, wird ein zusätzlicher Takt für seine Dekodierung fällig. Dies betrifft den zweiten LDW-Befehl und den CPW-Befehl. Weiterhin führt ein Sprungbefehl dazu, dass der Befehls-cache vollständig geleert wird (flush), was ein neuerliches Fetchen während der Ausführungsphase des Sprungbefehls erfordert und die Dekodierung des darauf folgenden

Befehls somit um einen Takt verzögert. Hiervon ist der erste LDW-Befehl betroffen. So werden aus den 10 Takten für die Ausführung der Befehle und den drei Takten für durch Pipelining bedingte Verzögerungen eine Gesamtdauer von 13 Taktzyklen für einen Schleifendurchlauf. Dies ergibt bei 2000 Taktzyklen insgesamt und 13 je Schleifendurchlauf eine Rechnung von 2000 geteilt durch 13. Damit ergibt sich für im Code eine obere Grenze von j von 154.

In der `main`-Methode werden innerhalb einer endlosen `while`-Schleife zunächst beide LEDs ausgeschaltet, gefolgt von einer halben Sekunde Verzögerung. Im Anschluss werden beide LEDs wieder eingeschaltet, gefolgt von einer erneuten Verzögerung von einer halben Sekunde.

Erneute manuelle Messungen nach Anpassung des Codes auf $j < 154$ haben 30 x Blinken innerhalb von 29,88 Sekunden ergeben. Da diese Messungen lediglich optisch vorgenommen wurden, kann kein absolut exaktes Ergebnis erwartet werden. Als Richtwert bestätigt es jedoch die Annahme der 13 Taktzyklen pro Schleifendurchlauf. Wie exakt der implementierte Code auf die Hardware geflasht wird, wird in Kapitel 6.4.6 erläutert.

6.4.3 C# Interface

Der C-Code der STM8L-LoRa-Firmware kann im Programm Visual Studio von „Microsoft“ geöffnet werden und zeigt nach dem Ausführen ein Interface für die Kommunikation. Dazu muss zunächst die „`serial.sn`“-Datei des „02.cOrdners“ geöffnet werden. Dabei handelt es sich um einen Bootloader⁷, der nach Ausführen der „`main.cs`“-Datei im Debug-Modus ein Interface öffnet, welches in Abbildung 6.14 gezeigt ist.

Nach erfolgreicher Verbindung des HIMO-01M-Moduls per serieller Schnittstelle mit dem Computer wird Port COM4 in der Dropdown-Liste der Ports gefunden und kann ausgewählt werden. Um den Port zu finden, muss gegebenenfalls ein Treiber-Downgrade von Win10 Prolific auf Version 3.2.0.0 vorgenommen werden. Dies wurde auf dem Windows Rechner der HTW Berlin vorgenommen. Anschließend wurde das Modul über Port COM4 erfolgreich gefunden. Die Parameter können innerhalb des Interfaces im Bereich „`settings`“ manuell angepasst werden. Die Default-Einstellungen der Baudrate (`baudrate: 115.200`), der Datenbits (`data bits: 8`), der Stoppbits (`stop: 1`) und des Paritätsbits (`check: None`) waren bereits zutreffend und mussten nicht abgeändert werden.

⁷spezielle Software, die durch die Firmware eines Computers von startfähigem Medium geladen und abgearbeitet wird[44]

Abbildung 6.14: C Interface in Visual Studio

Die Baudrate ist die Angabe, wie oft eine Zustandsänderung eines Signal in einem Kommunikations-Kanal stattfindet. Die Baudrate wird in Baud oder bd angegeben [45]. Die programmierbare Anzahl von Datenbits liegt in den meisten Fälle zwischen 5 und 8. Die Anzahl der Stoppbits beträgt typischerweise 1 oder 2. Das Stoppbit wird immer auf logisch 1 gehalten. Somit kann ein Standard-UART 10 Bit Datenbyte übertragen. Abbildung 6.15 visualisiert exemplarisch das grundlegende Datenformat eines UART-Datenpakets mit einem Startbit, acht Datenbits und einem Stoppbit.

Abbildung 6.15: Datenformat eines UART-Datenpakets [25]

Das Flashen über das Interface ist nicht notwendig, da bereits über die STVD IDE oder wahlweise über das Programm „stm8flash“ unter Linux geflasht wurde, wie im späteren Verlauf der Arbeit in Kapitel 6.4.6 detailliert veranschaulicht wird. Anschließend kann der Port geöffnet werden. Leider konnten auch nach der Öffnung des Ports keine AT-Befehle über die Schnittstelle an das Modul gesandt werden. Parameter, wie die Zieladresse und die Länge konnten ausgegeben werden, jedoch war das Senden von AT-Fehlen nicht möglich, da keine Anzeige im Bereich „Display“ erfolgte.

Für die weitere Ansprache und das Senden von AT-Befehlen wurde somit von der Nutzung des Interfaces abgesehen und der Fokus auf weitere Tests und die Analyse der potentiellen Fehlerquellen mit dem Python Skript gelegt.

6.4.4 LoRa-Firmware Anpassung

Nachdem der Test durch das Blinken beider LEDs erfolgreich umgesetzt wurde, wurde ein neues Projekt mit einem neuen Workspace in der IDE für die Anpassung der Firmware erzeugt. Um sicherzustellen, dass es sich in den vorliegenden SPL-Dateien der Firmware von „eboxmaker“⁸ um die aktuellste Version handelt, wurde zunächst mit dem Download der aktuellen SPL begonnen und anschließend die spezifischen Dateien von „eboxmaker“ ergänzt.

Alle Header(.h)-Dateien wurden in den Include-Ordner zugefügt und alle C-Code(.c)-Dateien in den Source-Ordner. Um den Workspace zu öffnen, muss die „project.stw“-Datei in der IDE geöffnet werden, gegebenenfalls muss das Projekt „STM8L05X_LD_VL“ innerhalb des Workspaces als aktives Projekt gesetzt werden. Beim Öffnen von Workspaces fällt bereits eine wiederkehrende Fehlermeldung auf („Zugriff auf C:\Program Files... wurde verweigert“). Dieser konnte jedoch ignoriert werden ohne das Bauen des Projektes zu beeinträchtigen. Dieses Vorgehen hat den Vorteil gegenüber dem kompletten Code vom „eboxmaker“, dass die für den vorhandenen und definierten Mikrocontroller irrelevanten Dateien bereits entfernt sind.

Anpassung Projekt-Einstellungen

Für die Implementierung der Firmware für die STM8L051F3 MCU war es notwendig die Projekt-Einstellungen (Englisch: Project Settings) anzupassen. Folgende Schritte wurden im Debug- und Release-Modus unternommen, um das Projekt erfolgreich bauen zu können:

1. C Compiler/General

Die Präprozessor Definition STM8L05X_LD_VL muss gesetzt werden oder das Gerät in dem initialen Header-File definiert werden. Zusätzlich muss Long Stack: +mods10 bei dem Memory Model ausgewählt werden. Bei den Projekten mit Low-Density-Geräten war ursprünglich Short Stack: +mods0 selektiert. Dies führte zu Fehlern beim Bauen des Projektes.

2. C Compiler/Preprocessor

Die ergänzenden Include-Pfade mussten unten `Additional include directories` gesetzt werden. Besonders relevant sind an dieser Stelle die Pfade für die Utilities und LoRa.

3. C Compiler/C Language

Im Abschnitt C Language unter C Compiler in den Projekt-Einstellung war `-pc99` zu

⁸https://github.com/eboxmaker/STM8L_Lora/tree/master/01.STM8_program/ATFirmware
(Letzter Zugriff: 16.05.2022)

setzen. Dies ist notwendig, damit der Compiler den C99 Standard⁹ verwenden kann. Ist diese Einstellung nicht getätigt, kann das Projekt nicht kompiliert werden.

4. Linker/Input

Im Bereich der Linker-Einstellungen sind die Adressbereiche der Segmente zu überprüfen. Bei den ersten Versuchen das Projekt zu bauen, kam es zu Fehlermeldungen der Segment-Größen. Die Segmente wurde mit dem Datasheet der STM8L051F3 MCU abgeglichen und der Bereich des RAM (.data/.bss) von 0x100 bis 0x3FF angepasst.

Die Bedeutungen der einzelnen Projekt-Einstellungen sind dem User Manual der STVD IDE[41] zu entnehmen. Die Einstellungen müssen sowohl im Debug- als auch im Release-Modus definiert werden. Zusätzlich musste allein im Release-Modus die Optimierung +compact unter C Compiler/Optimizations/Customize gesetzt werden. Abgesehen davon, sind die notwendigen Einstellungen für den Debug- und Release-Modus identisch.

Anpassung Firmware auf STM8L051F3

Nachdem der Workspace mit dem Projekt in der STVD IDE geöffnet und die Projekt-Einstellung angepasst wurden, kann geprüft werden, ob die spezifischen Dateien für die Evaluation-Boards entfernt werden können, um das Projekt und die entstehende Binärdatei möglichst klein zu halten. Besonders die Dateien, die eine LCD-Anzeige, nicht vorhandene Timer oder die Endung -eva1 besitzen, können entfernt werden, müssen es jedoch nicht zwangsläufig. Aus Gründen der Übersichtlichkeit bietet es sich jedoch an. Speziell die Dateien aus dem Utility-Ordner des Projekt-Repositories¹⁰ sind vorerst nicht notwendig. Das Projekt konnte nach diesen Schritten erfolgreich gebaut werden. Um zu prüfen, ob korrekt geflasht wird, wurde ebenfalls ein Blinken in die STM8L-LoRa-Firmware eingebaut. Bei erfolgreichem Bauen des Projektes werden die in Kapitel 6.4.1 benannten und erläuterten Dateien in dem jeweiligen Debug- oder Release-Ordner erstellt. Die .s19-Datei kann nun auf dem Mikrocontroller geflasht werden. Dies wird im nachfolgenden Unterkapitel konkretisiert.

Anschließend wurde versucht das Projekt im Debug-Modus zu starten und auszuführen indem die void main(void)-Methode der „main.c“-Datei Schrittweise durchgegangen wurde. Hierzu war das Setzen von mindestens einem Breakpoint notwendig. Zunächst befindet sich das Blinken in dieser Methode, das erfolgreich auf dem Mikrocontroller zu erkennen ist. Die main-Methode in der „main.c“-Datei des User-Ordners der Firmware beginnt mit dem Code der Firmware wie folgt:

⁹Ermöglicht die Kompilierung von C99-Quellcode, erzwingt nur C, C++-Syntax wird nicht akzeptiert[46]

¹⁰<https://gitlab.rz.htw-berlin.de/huhn/himo-lora-fw/-/tree/LoraFW/> (Letzter Zugriff: 23.05.2022)

```

void main(void)
{
    ... //Blinken
    ebox_init();
    tim4_config();
    usart_init( USART1,
                115200,
                USART_WordLength_8b,
                USART_StopBits_1,
                USART_Parity_No,
                (USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Tx |
                                     USART_Mode_Rx));
    uart1_write_string((uint8_t *)info);
    LoadConfig();
    SX1278Init();
    SX1278SetRFState(RFLR_STATE_RX_INIT);
    at_state = at_statTransportIdle;
    while (1)
    {
        switch( SX1278Process( ) )
        {
            case RF_IDLE:
                break;
            case RF_RX_TIMEOUT:
                uart1_write_string("AT,TimeOut\r\n");
                //printf("rx time:%ld\n", RxPacketTime);
                //SX1278SetRFState(RFLR_STATE_RX_INIT);
                //gpio_pb0_toggle();
                break;
            case ...

```

Die Funktion `ebox_init` kann ohne Fehler debuggt werden. Erste Probleme treten bereits bei der Funktion `tim4_config()` auf. Innerhalb der STVD IDE gibt es die Möglich mit „Step Into“ in eine Funktion schrittweise hineinzugehen oder mit „Step Over“ über die Funktion hinüber zu gehen. Bei dem Versuch über `tim4_config` drüber zu gehen, crasht die IDE und kann nicht mehr bedient werden. Beim Hineingehen in die Funktion und dem Debuggen Schritt für Schritt kann die Funktion debuggt werden ohne Fehlermeldungen oder ein Crashten der IDE. Die Parameter der Funktion `usart_init` wurden überprüft und entsprechen der Richtigkeit. Diese Funktion kann ohne Fehlermeldungen debuggt werden. Die Funktion `uart1_write_string((uint8_t *)info)` sollte dazu dienen, einen String über die serielle Schnittstelle zu senden. Dazu wurde das in Kapitel 6.4.5 weiter erläuterte Python Skript verwendet und gestartet. Das erwartete Verhalten den Inhalt der

Konstanten `const uint8_t info[] = „LoRa-01M(V0.6)\r\n“` auf dem Mikrocontroller zu empfangen, wurde nicht erreicht. Stattdessen erschien eine Fehlermeldung, dass der Inhalt der Konstanten zu lang sei. Um die Funktion selbst zu testen, wurde daher angestrebt lediglich ein kürzeres „test\r\n“ auszugeben. Die Fehlermeldung verschwand, eine Ausgabe wurde jedoch erneut nicht erzielt. Die Funktion konnte, wie `tim4_config`, nur ohne einen Systemabsturz debuggt werden, wenn in die Funktion hinein gegangen wurde. Mit „Step Over“ stürzte die STVD IDE ab. Der Inhalt von `const uint8_t info[]` wurde der Funktion testweise direkt als String übergeben. Auch hier kann die Funktion nicht debuggt werden, auch wenn der String lediglich 17 Byte groß ist.

Dieses Problem lies sich bei vielen Funktionen beobachten. Teilweise änderte sich das Verhalten sogar und Funktionen über die einst hinüber gegangen werden konnte, stürzten zu einem späteren Zeitpunkt ab. Dies machte die Suche nach der Ursache dieses Problems enorm diffizil.

Innerhalb der Funktion `LoadConfig`, die sich in der Datei „sx1278.c“ befindet, wird die Funktion `EEPROM_Read` aufgerufen. In dieser Funktion befand sich über mehrere Wochen ein Fehler, der immer zum Absturz der IDE führe, auch wenn die Funktion Schritt für Schritt debuggt wurde.

```
uint8_t EEPROM_Read(uint16_t Addr, uint8_t *RxBuffer, int Length)
{
    uint16_t T = 0;
    uint8_t *EEP;
    EEP = (uint8_t *) (EEPROM_STARTADDR + Addr);
    FLASH->DUKR = 0xAE; // unlocking
    FLASH->DUKR = 0x56;
    FLASH->CR2 = 0x00; // reset status
    while (!(FLASH->IAPSR & 0x08) & (T < 0xFFFF)) T++;
    if (T == 0xFFFF) return 0;
    while (Length--)
    {
        *RxBuffer++ = *EEP++;
    }
    return 1;
}
```

In der ersten `while`-Schleife hörte die IDE auf zu arbeiten und konnte nicht mehr bedient werden. Um Fehler in den Registern auszuschließen, wurden die Flash-Register `FLASH_CR2` und `FLASH_DUKR` im „PM0054 Programming manual. How to program STM8L and STM8AL Flash program memory and data EEPROM“ [47] abgeglichen. Weiterhin wurde der Segment-Bereich von EEPROM in den Linker-Einstellungen überprüft. Er ist korrekt gesetzt wie in Abbildung 6.17 einzusehen ist.

Abbildung 6.16: Projekt-Einstellungen Linker Input

Zu Beginn des Projektes wurde in den Projekt-Einstellungen minimize code size (+compact) auch im Debug-Modus gesetzt. Dies wurde entfernt und konnte den Fehler in der EEPROM_Read eliminieren ohne das Bauen des Projekts zu behindern. Der Grund für dieses Verhalten blieb jedoch auch nach eingehender Literaturrecherche verborgen. Die Projekt-Einstellung wurde lediglich testweise entfernt, um die Änderungen der Einstellungen möglichst gering zu halten. Der vorliegende Mikrocontroller STM8L051F3 hat eine Daten-EEPROM Größe von 256 Bytes, die sich in einem separaten Speicherarray befinden. Dies ist eine feste Größe. Der EEPROM-Adressbereich wurde kontrolliert und muss 256 Byte umfassen. Dies ist korrekt. Der Speicher muss entsperrt werden, bevor versucht wird, einen Lösch- oder Schreibvorgang durchzuführen. Im vorliegenden Code der Funktion EEPROM_Read wurden die Optionsbyte-Bereiche des Daten-EEPROM korrekt entsperrt und zurückgesetzt, wie Abbildung 6.17 beweist.

Microcontroller family	Data EEPROM and option bytes		Program memory	
	Unlock	Lock	Unlock	Lock
STM8L / STM8AL	Write 0xAE then 56h in FLASH_DUKR (0x00 5053) ⁽¹⁾⁽²⁾	Reset bit 3 (DUL) in FLASH_IAPSR (0x00 5054)	Write 0x56 then 0xAE in FLASH_PUKR (0x00 5052) ⁽³⁾	Reset bit 1 (PUL) in FLASH_IAPSR (0x00 5054)

Abbildung 6.17: Entsperren des Speicherzugriffssicherheitssystems (MASS) [47]

Nach mehreren Neustarts der IDE und neuem Öffnen des Projekts funktionierte das Debuggen dieser Funktion ohne Änderungen vorgenommen zu haben. Ein Grund für dieses plötzliche, fehlerfreie Verhalten konnte nicht gefunden werden.

Spätestens in der while-Schleife konnte ein fehlerfreies Debuggen nicht mehr erreicht werden. In dem Switch dieser while-Schleife werden die verschiedenen Cases behandelt, die entsprechende Ausgaben über die seriellen Schnittstelle erzeugen sollen. Auch das Schreiben auf die UART-Schnittstelle konnte zu keiner Zeit realisiert

werden. Das Debuggen erschwerte sich dadurch dass die Funktion (`printf`) nicht vom Cosmic C Compiler unterstützt wird. Somit konnte keine Ausgabe über die Konsole realisiert werden.

Teilweise tauchten bereits bei der Funktion `SX1278Init` Fehler auf. Auch hier war es nicht möglich zu reproduzieren, warum das „Step Over“ von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktionierte.

Das folgende Unterkapitel beschreibt das Test-Skript, welches mit Python implementiert wurde.

6.4.5 Tests mit Python Skript

Um die Kommunikation und das Empfangen von AT-Befehlen auf der seriellen Schnittstelle via Port COM4 zu testen, wurde ein Python-Skript¹¹, auch Python-Programm genannt, erstellt, welches die Schnittstelle ansprechen und nach Übergabe der Baud-rate¹² und eines Timeouts versuchen soll ein „AT“ zu senden und daraufhin ein „AT OK“ zu empfangen. Für die Ausführung des Skripts muss eine Installation von Python und `pySerial` vorgenommen werden.

```
python -m pip install serial
```

Als Entwicklungsumgebung kann u.a. Visual Studio Code verwendet werden. Dazu ist es unter Windows Betriebssystem nötig, die Umgebungsvariablen für `PATH` zu setzen. Bei Ausführung des Skripts bei gleichzeitigem Run des Projekts kann jedoch kein Empfangen oder Senden erzielt werden. Der Port COM4 wird nicht gefunden und nach dem Timeout wird ein leerer String `b' '` zurückgegeben. Die Erwartung auf das Schreiben eines „AT“ ein „AT OK“ zu erhalten, wurde nicht erfüllt. `ser.in_waiting` ist in `pySerial` das Äquivalent zu `available` und kann als Synonym verwendet werden. Die Kommunikation mit der seriellen Schnittstelle wurde für weitere Prüfungen mit einem zusätzlichen Tool namens „Serial Port Terminal“ getestet. Diese Kommunikationssoftware für serielle Schnittstellen ermöglicht die serielle Datenübertragung in Formaten wie ASCII-String, Oktal, Hex und Binär. Auch mit Hilfe diese Tools konnte kein erfolgreiches Empfangen auf dem Mikrocontroller via Port COM4 erkannt werden.

¹¹<https://gitlab.rz.htw-berlin.de/huhn/himo-lora-fw/-/tree/LoraFW/Test> (Letzter Zugriff:23.05.2022)

¹²Einheit der Kommunikationstechnik, stellt Schrittgeschwindigkeit dar

6.4.6 Flashen

In diesem Kapitel sollen zwei Varianten des Flashens eines Mikrocontroller, speziell am Beispiel des STM8L051F3, erläutert und ausgeführt werden – zum einen über die Entwicklungsumgebung unter Windows Betriebssystem und zum anderen unter Ubuntu Betriebssystem über die Kommandozeile.

Flashen mit STVD IDE

Eine Möglichkeit des Flashens eines Mikrocontroller ist die Variante über die Entwicklungsumgebung STVD IDE in Kombination mit ST Visual Programmer (STVP). Das Bauen und Debuggen des Projektes geschieht mit der STVD IDE. Für das Flashen wird STVDP benötigt.

Nachdem die Ansicht aus Abbildung 6.11 nach dem Bauen des Projektes erscheint, kann davon ausgegangen werden, dass alle SPL-Bibliotheken mit dem LoRa-Code mit dem Cosmic-Compiler und der STVD IDE funktionieren. Beispielhaft für dem Release-Modus werden nach dem Build Process, konkret nach dem Kompilieren, eine Reihe von Dateien in dem Release-Verzeichnis des Projektordners abgelegt. Besondere Bedeutung für das Flashen hat die .s19-Erweiterungsdatei.

Während des Debuggens schreibt die IDE auf den Mikrocontroller mit der Ziel-auswahl (Englisch: Target Selection) ST-LINK/V2 und die Funktionalität stoppt. Beispielsweise hört das Blinken während des Debuggens auf. Für das Flashen der Hardware wird der ST Visual Programmer (STVP) verwendet. Dieses Tool wird automatisch bei der Installation von STVD installiert. Es wird in die IDE selbst integriert und unterstützt dabei, schnell zu programmieren und zu debuggen. Um erfolgreich Flashen zu können, muss der Mikrocontroller wie in Abbildung 6.4 beschrieben, mit dem ST-LINK/V2 verbunden und an den Computer angeschlossen werden. Es findet eine automatisierte Treiberinstallation statt. Im Geräte-Manager kann sichergestellt werden, dass der Computer den ST-LINK/V2 korrekt erkannt hat.

Die .s19-Erweiterungsdatei ist wie die Hex-Datei, die auf den Mikrocontroller hochgeladen werden soll. Dazu muss, nach dem Öffnen des Programms STVP, die Konfiguration eingestellt werden. Der ST-LINK wird als Hardware, der SWIM als Programmiermodus und der STM8L051F3 als Gerät ausgewählt, wie in Abbildung 6.18 exemplarisch am eigenen Projekt dargestellt.

Im ST Visual Programmer selbst wird File->Open ausgewählt und zu der generierten .s19-Erweiterungsdatei navigiert und diese selektiert. Für das Flashen muss Program->Current vorgenommen werden [36]. Die Ausgabe die erscheint, wenn das Flashen von Erfolg war, ist in Abbildung 6.19 zu sehen.

Abbildung 6.18: Konfiguration STVP – eigenes Projekt

Die .s19-Datei, die beim Bauen des Projektes im Debug- oder Release-Ordner entsteht, ist 19 KB groß, was zu viel wäre für den 8 KB Flash Memory des Mikrocontrollers. Daher liegt die Annahme nahe, dass die .s19-Datei intern in eine Binärdatei umwandeln und diese per SWIM Adapter ST-LINK/V2 auf die Hardware geflasht wird. Dies wird im Kapitel der Analyse näher betrachtet.

Flashen unter Linux

Die Realisierung des Flashens unter Ubuntu Linux Betriebssystem kann das GitHub-Programm „stm8flash“¹³ genutzt werden. Dazu wurde unter Windows eine Virtuelle Maschine (VM) mit dem Programm „VM Ware“ installiert. Nachdem das GitHub-Repository heruntergeladen wurde, wurde mit dem Befehl

```
apt-get install pkg-config libusb-1.0-0-dev
```

die Userspace-USB-Programmierbibliothek heruntergeladen. Diese Bibliothek dient dem Programmieren von USB-Anwendungen ohne Kenntnis der Interna des Linux-Kernels.

Die Installation von Make mit dem Befehl `make install` war ebenso notwendig, um das Programm auszuführen. Nachdem die VM gestartet wurde, kann die Verbindung

¹³<https://github.com/vdoudouyt/stm8flash> (Letzter Zugriff: 01.05.2022)

Abbildung 6.19: Erfolgreiches Flashen – eigenes Projekt

zu Ubuntu vorgenommen werden. Dies geschieht über das Einwählen per SSH (Secure Socket Shell) auf der VM:

```
ssh student@192.168.44.128 (IP-Adresse der Ubuntu VM)
```

Der ST-LINK/V2 Adapter muss über das Menü unter Player - Removable devices als Gerät verbunden werden. Anschließend kann eine Binärdatei über die Kommandozeile geflasht werden. Zunächst muss jedoch die, beim Bauen des Projektes erzeugte, .s19-Datei in eine Binärdatei konvertiert werden. Dies geschieht in der STVD IDE im Hintergrund aus der .s19-Datei. Im Falle des Flashens unter Linux, muss dies manuell geschehen zum Beispiel mithilfe von objcopy:

```
objcopy -input-target=srec -output-target=binary inFile.s19
outFile.bin
```

Objcopy ist ein Dienstprogramm unter dem GNU/Linux Betriebssystem, welches rohe Binärdateien generieren kann. Mit objcopy kann die Zielobjektdatei in einem Format geschrieben werden, das sich von dem der Quellobjektdatei unterscheidet. Das Verhalten von objcopy kann durch Befehlszeilenoptionen gesteuert werden[48]. Der Befehl muss aus dem Ordner gestartet werden, in dem sich die zu konvertierende Datei befindet. Die entstandene Binärdatei, welches geflasht werden soll, ist 7846

Byte groß und wurde in Kopie in dem Ordner „binaries“ im GitLab-Repository¹⁴ abgelegt und kann dann mit dem folgenden Befehl auf den Mikrocontroller geflasht werden:

```
sudo stm8flash -c stlinkv2 -p stm8l051f3 -w <file.bin>
```

Zur Kontrolle wurde die auf den Mikrocontroller über den ST/LINK/V2 Adapter geflashte Binärdatei ausgelesen, um zu prüfen, ob das Flashen korrekt geschehen ist. Dies kann ebenso mit „stm8flash“ vorgenommen werden.

```
sudo stm8flash -c stlinkv2 -p stm8l051f3 -r <file.bin>
```

Das -r steht für read und liest die Binärdatei. Die entstandene Binärdatei (.bin-Datei) namens „lora_binary_read.bin“ wird erzeugt und in Kopie zur Ansicht in dem Ordner „binaries“ im gleichen GitLab-Repository abgelegt. Sie ist ein Dump von dem Speicher und 8192 Byte groß. Dies sagt jedoch nichts über die tatsächliche Größe dessen was geflasht wurde aus. Die gelesene Datei hat immer diese Größe. Im Kapitel 6.6 wird ausführlich auf den Vergleich der gelesenen und geschriebenen Binärdatei eingegangen. An dieser Stelle soll lediglich das Vorgehen beschrieben werden.

6.4.7 SPL Examples

Die in der SPL enthaltenen Beispiele[6], welche auch für Low-Density-Geräte geeignet sind, wurden versucht zu implementieren. Die unterstützten Geräte sind der „Library_Examples.html“-Datei zu entnehmen, welche sich in der SPL befindet. Ein Auszug dieser Datei in Abbildung 6.20 zu sehen.

	TIM2_TRIGLSE	Generate PWM signal using LSE clock source for TIM2 counter	All
	TIM4_TimeBase	Use the TIM4 peripheral to generate 1 ms time base using update interrupt	All
USART	USART_HyperTerminal_DMA	Use the USART1 DMA to communicate with the HyperTerminal	All
	USART_HyperTerminal_Interrupts	Use the USART1 interrupts to communicate with the HyperTerminal	All
	USART_IrDA	Use the USART1 in a basic IrDA communication receive/transmit mode.	All
	USART_MultiProcessor	Use the USART in multi-processor mode.	All
	USART_Printf	Retarget the C library printf() and getchar() functions to the USART	All
WWDG	WWDG_Example	WWDG counter refresh and simulation of WWDG reset	All

Abbildung 6.20: STM8L15x_StdPeriph_Examples [6]

Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die UART-Beispiele gelegt. Die dort enthaltene Implementierung von USART_Printf erschien hilfreich zu sein, um sich Ausgaben über die Schnittstelle anzeigen zu lassen. Die Beispiele wurden nach ihrer Implementierung gebaut, geflasht und das Debuggen wurde gestartet. Jedoch kam es auch

¹⁴<https://gitlab.rz.htw-berlin.de/huhn/himo-lora-fw/-/tree/LoraFW/binaries> (Letzter Zugriff: 23.05.2022)

hier zu Problemen mit der IDE. Funktionsaufrufe wurden teilweise nur debuggt, wenn in die Funktion schrittweise rein gegangen (step into) wurde. Wurde versucht über die Funktion drüber zu gehen (step over), hängte sich die IDE auf. Keines der Beispiele konnte erfolgreich implementiert werden und somit von diesem Weg die serielle Schnittstelle anzusprechen und Ausgaben zu erhalten wieder abgesehen. Bei dem Versuch das Beispiel TIM4_TimeBase zu implementieren, schlug das debuggen nicht fehl, jedoch hat die angesprochene LED nicht geblinkt. Die Funktionalität die sich von diesem Beispiel versprochen wurde konnte nicht erfüllt werden.

6.5 Vergleich STM8L051F3 und STM8L1526-EVAL-LD

Da es sich beim vorliegenden Mikrocontroller um ein Low-Density-Gerät handelt, wird in diesem Kapitel ein Vergleich zwischen dem STM8L051F3-LD und dem getesteten Low-Density-Gerät, dem STM8L1526-EVAL-LD vorgenommen.

STM8L051F3-LD:

- 8 KB Flash Speicher Größe
- 1 KB RAM Größe
- Pin count: 20-pin *TSSOP* (Thin Shrink Small Outline Package)
- Port A: Pin 0 - 3
- Port B: Pin 0 - 7
- Port C: Pin 0 - 6
- Port D: Pin 0
- 16 MHz CPU Frequenz
- Swim-Debug-Modul
- zwei LEDs
- 18 GPIOs
- 256 Bytes Daten-EEPROM = 2 Kilobit
- Timer basic: ein 8 Bit Timer
- Timer general purpose: zwei 16 Bit Timer mit zwei Kanälen
- Stromspannung: 1.8 to 3.6 V [38]

STM8L1526-EVAL-LD:

- Evaluation board with STM8L152C6 MCU
- 32 KB Flash Speicher Größe
- 6 KB RAM Größe
- 16 MHz CPU Frequenz
- LCD Interface
- Swim-Debug-Modul

- vier farbige LEDs und ein zweifarbiges LED
- Port A bis F
- MikroSD Karte
- Temperatur Sensor und EEPROM
- 2 Kilobyte Daten-EEPROM = 16 Kilobit
- Wahl der MCU-Spannung 3,3 V oder einstellbar von 1,65 V bis 3,6 V
- Drei 5-V-Stromversorgungsoptionen: Strombuchse, ST-LINK-USB-Anschluss oder Tochterplatine [49]

Die Analyse der Anpassung der Firmware und möglicher Fehlerquellen soll in Kapitel 6.6 vorgenommen werden. Besonders unterschiedlich ist die Anzahl der Ports und die Größe des Flash Speichers. Auch die RAM Größe unterscheidet sich und ist bei dem STM8L051F3-LD lediglich ein sechstel so groß wie von dem STM8L1526-EVAL-LD. Eine weitere immense Abweichung ist bei der Größe des Daten-EEPROM vorhanden. Auf weitere Unterschiede zwischen dem ursprünglichen Mikrocontroller und dem Ziel-Mikrocontroller, den damit verbundenen Problemen bei der Implementierung, soll ebenso Bezug genommen werden.

6.6 Analyse

Bei der Analyse der Umsetzung wird auf diverse Hürden und mögliche Fehlerquellen eingegangen. Nachdem die Settings angepasst wurden, konnte das Programm erfolgreich gebaut und geflasht werden. Zur Kontrolle wurde das Blinken eingebaut, was ohne Probleme funktionierte. Leider ist es beim Flashen mit der STVD IDE nicht klar, welche Binärdatei geflasht wird. Die intern generierte Datei wird nirgends abgelegt. Die .s19-Datei wird zwar im STVP und laut Dokumentation auch geflasht, jedoch ist diese Datei 19 KB groß. Bei der .s19-Datei handelt es sich um ein Motorola-S-Record, welches ein ASCII-basiertes Datenformat zur Kodierung von Binärdateien ist. Dieses Dateiformat enthält Prüfsummen. Dies wäre für den 8 KB Flash-Speicher zu groß. Standardmäßig wird eine Binärdatei, und keine Datei, die einer Hex-Datei ähnelt, auf Mikrocontroller geflasht.

Um jedoch konkret zu prüfen, was für eine Binärdatei aus der .s19-Datei im Hintergrund entsteht und wie groß diese tatsächlich ist, wurden in Kapitel 6.4.6 unter „Flashen unter Linux“ Schritte zur Umwandlung der .s19-Datei in eine Binärdatei mit `objcopy` unternommen. Diese datei wurde anschließend mit der aufgelesenen Binärdatei von dem Mikrocontroller abgeglichen. Der Verdacht, dass die geflashte Datei zu groß für den Flash-Speicher ist, konnte nicht bestätigt werden. Dazu wurden die Binärdateien im Hex-Editor von Visual Studio Code geöffnet und abgeglichen. Wie in Abbildung 6.21 und 6.22 zu erkennen ist, sind die Binärdateien bis zur

Speicheradresse 00001EA0 (in Hexadezimal) identisch. Eine Speicheradresse ist 16 Byte groß.

```

lora_binary_read.bin U x
lora_binary_read.bin
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F Decoded Text
00001D60 04 BE 02 7B 01 42 72 BB 00 04 9F B7 00 BE 00 7B . . . { . B r . . . . . {
00001D70 04 3F 01 42 72 BB 00 00 BF 00 BE 01 7B 03 42 72 . ? . B r . . . . . { . B r
00001D80 BB 00 00 BF 00 BE 02 7B 02 42 72 BB 00 00 BF 00 . . . . . { . B r . . . . .
00001D90 BE 01 7B 04 3F 02 42 72 BB 00 01 BF 01 24 02 3C . { . ? . B r . . . . . $ . <
00001DA0 00 BE 02 7B 03 42 72 BB 00 01 BF 01 24 02 3C 00 . . { . B r . . . . . $ . < .
00001DB0 BE 02 7B 04 3F 03 42 72 BB 00 02 BF 02 24 05 BE . { . ? . B r . . . . . $ .
00001DC0 00 5C BF 00 5B 04 81 33 00 33 01 33 02 30 03 26 . \ . . [ . . 3 . 3 . 3 . 0 . &
00001DD0 0A 3C 02 26 06 3C 01 26 02 3C 00 81 B6 03 E0 03 . < . & . < . & . < .
00001DE0 B7 03 B6 02 E2 02 B7 02 B6 01 E2 01 B7 01 B6 00 . . . . .
00001DF0 F2 B7 00 81 88 F6 B7 00 E6 01 B7 01 E6 02 B7 02 . . . . .
00001E00 E6 03 B7 03 84 81 9C 7D 26 0E 6D 01 26 08 6D 02 . . . . . } & . m . & . m .
00001E10 26 04 6D 03 27 02 A6 01 81 88 B6 00 F7 B6 01 E7 . & . m . ' . . . . .
00001E20 01 B6 02 E7 02 B6 03 E7 03 84 81 35 80 00 04 20 . . . . . 5 . . . . .
00001E30 02 3F 04 5D 2A 09 50 72 10 00 04 72 12 00 04 4D . ? . ] * . P r . . . . . r . . . . . M
00001E40 2A 05 40 90 12 00 04 62 37 04 2A 06 5F 97 24 05 . * . @ . . . . . b 7 . * . _ . $ .
00001E50 50 81 27 01 50 81 89 90 89 A6 17 90 BE 02 3D 00 . P . ' . P . . . . . = .
00001E60 26 23 BE 00 26 04 90 5D 27 38 3D 01 2B 28 26 0C . & # . . & . . ] ' 8 = . + ( &
00001E70 90 BF 01 3F 03 90 BE 02 A0 08 20 EE 4A 90 58 39 . ? . . . . . J . X 9
00001E80 01 2A F9 20 11 BE 00 90 BE 02 4C 54 90 56 34 00 . * . . . . . L T . V 4
00001E90 26 F8 41 B7 01 41 38 01 AB 7F 44 36 01 B7 00 90 . & . A . . A 8 . . . . . D 6
00001EA0 BF 02 90 85 85 81 50 81 89 90 89 A6 17 90 BE 02 . . . . . P . . . . .
00001EB0 3D 00 26 23 BE 00 26 04 90 5D 27 38 3D 01 2B 28 . = . & # . . & . . ] ' 8 = . + (
00001EC0 26 0C 90 BF 01 3F 03 90 BE 02 A0 08 20 EE 4A 90 . & . ? . . . . . J
00001ED0 58 39 01 2A F9 20 11 BE 00 90 BE 02 4C 54 90 56 . X 9 . * . . . . . L T . V
00001EE0 34 00 26 F8 41 B7 01 41 38 01 AB 7F 44 36 01 B7 . 4 . & . A . . A 8 . . . . . D 6
00001EF0 00 90 BF 02 90 85 85 81 00 00 00 00 00 80 D3 . . . . .
00001F00 00 00 80 D3 02 85 2E 74 65 78 74 00 00 00 00 . . . . . t e x t
00001F10 00 00 00 00 00 00 80 D3 00 00 80 D3 02 85 2E 74 . . . . . t
00001F20 65 78 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 D3 . e x t . . . . .
00001F30 00 00 80 D3 02 85 2E 74 65 78 74 00 00 00 00 . . . . . t e x t
00001F40 00 00 00 00 00 00 80 D3 00 00 80 D3 02 85 2E 74 . . . . . t
00001F50 65 78 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 D3 . e x t . . . . .
00001F60 00 00 80 D3 02 85 2E 74 65 78 74 00 00 00 00 . . . . . t e x t
00001F70 00 00 00 00 00 00 80 D3 00 00 80 D3 02 85 2E 74 . . . . . t
00001F80 65 78 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 D3 . e x t . . . . .
00001F90 00 00 80 D3 02 85 2E 74 65 78 74 00 00 00 00 . . . . . t e x t
00001FA0 00 00 00 00 00 00 80 D3 00 00 80 D3 02 85 2E 74 . . . . . t
00001FB0 65 78 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 D3 . e x t . . . . .
00001FC0 00 00 80 D3 02 85 2E 74 65 78 74 00 00 00 00 . . . . . t e x t
00001FD0 00 00 00 00 00 00 80 D3 00 00 80 D3 02 85 2E 74 . . . . . t
00001FE0 65 78 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 D3 . e x t . . . . .
00001FF0 00 00 80 D3 02 85 2E 74 65 78 74 00 00 00 00 . . . . . t e x t

```

Abbildung 6.21: Gelesene Binärdatei - Hexadezimalform

Die geschriebene Binärdatei hat eine Größe von 7846 Byte und die gelesene eine Größe von 8192 Byte. Die gelesene Datei entspricht genau 8 KB, was die exakte Größe des Speichers ist. Die generierte Binärdatei ist merklich kleiner als das Motorola-S-Record, da diese keine Prüfsummen mehr enthält. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass alles erwartungsgemäß geflasht wurde und Fehlerquellen diesbezüglich auszuschließen sind. Als weitere, bereits genannte, Hürde wird die fehlende Unterstützung der Funktion printf durch den Cosmic C Compiler diagnostiziert. Das Debugging

Abbildung 6.22: Geschriebene Binärdatei - Hexadezimalform

über die Konsole war somit nicht möglich. Eine Möglichkeit dies zu umgehen, wäre die Implementierung einer eigenen Funktion `putchar`.

```
char putchar (char c)
{
    /*C Code (UART/SPI/LCD) */
    return (c);
}
```

Da diese Funktion eine Ausgabe über die serielle Schnittstelle erzeugen würde und bisher nicht erfolgreich umgesetzt wurde, wurde von der Implementierung dieser Funktion abgesehen. Es wurde kein Mehrwert durch die Implementierung erwartet. Die Dokumentationen des STM8L1526-EVAL Mikrocontrollers sind um einiges weniger umfangreich, als die des STM8L051F3. Auch nach eingehender Recherche konnte keine Beschreibung der Pin-Belegung und der einzelnen Ports gefunden werden. Dies erschwerte die Anpassung der Firmware, da bereits das Verständnis dessen, wo genau im Projekt welche Pins gesetzt werden äußerst umfangreich sind, und mangelhaft im bestehenden Code kommentiert ist.

Um zu verstehen, warum keine Ausgabe über die serielle Schnittstelle erzeugt werden kann, wurden bestimmte Register in verwendeten Funktionen mit der Dokumentation abgeglichen. Es konnte kein Fehler beim Setzen der Register und Speicherbereiche entdeckt werden. Eine vollumfängliche Betrachtung aller Register im gesamten Code wurde nicht vorgenommen. Jedoch ist nach den Stichproben kein Anhaltspunkt für fehlerhaftes Setzen der Register gegeben. Es wird nicht davon ausgegangen, dass dies Ursache des Problems ist. Weiterhin wurden die GPIO Ports geprüft und auch hier ist nicht von Fehlern auszugehen. Trotz der sechs Ports bei dem getesteten Mikrocontroller und den vier Ports bei dem STM8L051F3 Mikrocontroller wurden Port E und F zu keiner Zeit verwendet.

Die Konfiguration des UARTs wurde analysiert und für korrekt befunden. Ein Fehler bei der UART-Konfiguration ist ausgeschlossen.

- BaudRate = 115200 bd
- Word Length = 8 Bits
- One Stop Bit
- No parity/No Ckeck Bit
- Receive and transmit enabled

Das schwerwiegendste Problem bei der Anpassung der Firmware war das ständige Abstürzen und Einfrieren der STVD IDE. Besonders der beschriebene Prozess des Debuggens in Abschnitt 6.4.4 und das unterschiedliche Verhalten bei den Aktionen „Step Over“ und „Step Into“ und deren Mangel an Reproduzierbarkeit erschwerten die Analyse. Zu der STVD IDE gibt es kaum Dokumentationen. Das Programm gehört zu der Software von STMicroelectronics, die bereits keinen Support mehr erhält. Dennoch wurde versucht in der Community einen Post zu erstellen, um Unterstützung oder Lösungsvorschläge für das Problem zu erhalten.

Als weitere mögliche Ursache für die gescheiterte Firmware-Anpassung wurde die Optimierung der Compiler Settings ausgemacht. Beim Debuggen sollten keine Compiler-Optimierungen vorgenommen werden. Jedoch konnte das Projekt ohne diese Anpassungen nicht gebaut werden. Zum einen wurden Anpassungen beim Präprozessor, dem Input und der C Language vorgenommen. Beim Präprozessor wurden lediglich Include-Pfade gesetzt, die kein Problem darstellen können. Auch die Präprozessor Definition STM8L05X_LD_VL ist unproblematisch und als Ursache ausgeschlossen werden. Besonders kritisch wird die Änderung des Adressbereichs des RAM im Linker Input gesehen. Ohne diese Korrektur kam es zu einer Fehlermeldung des .bss und des .data Segments. Die Default-Einstellung des RAM-Bereichs war von 0x100 bis 0x1ff und wurde nach Abgleich mit der Dokumentation mit 0x100 bis 0x3FF ersetzt. Der RAM-Bereich laut Dokumentation geht von 0x000 bis 0x3FF. Danach folgt ein reservierter Bereich. Da der RAM eine Größe von 1 KB bei dem

STM8L051F3 Mikrocontroller besitzt, sollte die Größe und der Bereich an dieser Stelle keine Fehler verursachen.

Das GitHub-Repository von „eboxmaker“ barg weitere zeitintensive Hürden. Es besitzt keine ausführliche Dokumentation des Projektes durch ein Wiki oder eine README.md-Datei. Die Variablenbezeichnungen sind sehr uneindeutig und der Code schlecht oder gar nicht kommentiert. Die vorhandenen Kommentare sind in chinesischer Sprache. Das macht es schwer zu verstehen, was in den Funktionen passiert. Daraufhin wurden zwei Issues auf GitHub in den Repositories des Entwicklers aufgemacht, um zu erfragen, welche Anpassungen bei der Anwendung der Firmware auf einen anderen Mikrocontroller zu beachten sind. Leider wurde darauf nie eine Antwort erhalten.

Die Online-Recherche ergab die Erkenntnis, dass es diverse Qualitätsstufen bei dem ST-LINK/V2 Adapter gibt. Bei den ST-LINK/V2 für um die zehn Euro handelt es sich meistens um Clone und teilweise sogar um STC Autoprogrammer, was nichts anderes als ein CH340G in einem Stickgehäuse mit ausgeführten DTR, RTS Leitungen ist. Die originalen ST-LINK/V2 von der Firma STMicroelectronics liegen meistens bei rund 30 bis 40 Euro. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass immer wieder Probleme beim Debuggen auftreten. Der vorliegende Adapter wurde intensiv analysiert und ist wie gewünscht als ST-LINK/V2, STM8L STM32L gelabelt und wird auch als solcher vom PC erkannt, jedoch war er mit knapp 10 Euro wohl ein günstiger Clone und kein originaler Debugging-Adapter. Dass es sich um einen STC Autoprogrammer handelt, ist ausgenommen.

Wie mit den erlangten Ergebnissen und der Analyse umgegangen werden kann, soll im folgenden Kapitel zusammengefasst werden. Weiterhin wird ein Ausblick und eine Empfehlung zur weiteren Bearbeitung dieses Projekts gegeben.

Ergebnisse und Ausblick

Dieses Kapitel reflektiert abschließend den Verlauf des Projektes und der Arbeit. Es wird auf Herausforderungen und Hürden eingegangen. Ebenso werden die Ergebnisse kritisch betrachtet und auf die Zielsetzung der Masterarbeit Bezug genommen. Zuletzt wird ein Ausblick gegeben, wie das Projekt in Zukunft weiter verfolgt werden kann und welche Änderungen in Vorbereitung dessen nötig sind.

7.1 Ergebnisse

Nach der Einführung in die Grundlagen und die relevanten Termini des Themengebiets wurden die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an das Projekt klar definiert. Anschließend wurde ein theoretischer Einblick in mögliche Alternativen und dessen Vorteile zu ALOHA gegeben, um Kollisionen zu vermeiden und Mehrfachzugriff optimiert zu organisieren. Den Hauptteil der Arbeit bildet das Projekt zur Anpassung einer bestehenden Firmware für LoRa-Übertragung. Es gelang Nachrichten zu Zwecken der Vorbereitung über eine remote Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Raspberry Pi's hin und her zu senden. Das Setup der Hard- und Software konnte zielführend umgesetzt werden. Zur Veranschaulichung wurden diverse Grafiken erstellt, die das Setup und die Kommunikationsstrecke visualisieren. Der Build Process innerhalb der STVD IDE wurde vollständig analysiert und verstanden. Dies kann nachfolgenden Projekten die Einarbeitung vereinfachen. Das Testen der Programmierung von Mikrocontrollern und dessen Flashen ist mithilfe eines Blinkens der beiden Bord-LEDs gelungen. Dazu wurden die Standard Peripheral Libraries erfolgreich eingebunden. Das C# Interface, welches vom Entwickler bereits bereitgestellt wurde, konnte nicht final dazu verwendet werden AT-Befehle zu senden, auch wenn die serielle Schnittstelle erkannt wurde.

Die Anpassung der Firmware konnte dahingehend erzielt werden, dass das Projekt gebaut werden konnte. Allerdings wurden zu keiner Zeit der Projektphase AT-Befehle auf dem Mikrocontroller empfangen. Dies wurde mit einem Python Skript getestet und ergab keine Ausgabe auf dem Mikrocontroller. Das Flashen und Überprüfen der geflashten Binärdatei konnte ausführlich dargelegt und umgesetzt werden. Die nachstehende Analyse inklusive des Vergleichs des ursprünglichen und des Ziel-Mikrocontrollers wurde detailliert vorgenommen und konnte Aufschluss über

mögliche Ursachen geben. Weiterhin konnten diverse Fehlerquellen, wie die Größe der Binärdatei, die Register und Speicherbereiche oder einige Projekt-Einstellungen, ausgeschlossen werden.

In den Ergebnissen soll weiterhin auf das Minimal- und Maximalziel für diese Arbeit Bezug genommen werden. Das Minimalziel des physischen Setups mit dem ST-LINK/V2 und einem seriellen Adapter wurde erreicht. Eine existierende, zunächst vielversprechend aussehende, Firmware für LoRa-Übertragung mit STM8L-Mikrocontrollern wurde gefunden. Die Einarbeitung in die Programmierung von Mikrocontrollern im Allgemeinen und von dem STM8L051F3 und dessen Registern, Ports und Pins im Speziellen konnte ausführlich passieren. Da erste Tests zum Senden von AT-Befehlen und ein Blinken umgesetzt werden konnten, jedoch die STM8L-LoRa-Firmware nicht für die Nutzung mit STM8L051F3 Mikrocontrollern angepasst werden konnte, sind nicht alle Bestandteile des Minimalziels erfüllt. Die Ergebnisse wurden trotzdem oder gerade deshalb besonders differenziert analysiert und dokumentiert.

Bezugnehmend auf das Maximalziel wurden erste theoretische Gedanken zu Alternativen zum ALOHA-Protokoll entwickelt, dessen Testergebnisse vielversprechend wirken bei der Vermeidung von Kollisionen bei Mehrfachzugriff. Das Maximalziel wurde somit innerhalb dieser Arbeit realisiert.

Aus Zeitgründen und wegen der enorm umfangreichen Analyse zur Fehlersuche wurde die Umsetzung des Projekts nach vier Monaten abgebrochen. Alle Ziele zu erreichen ist gescheitert. Ebenso wie die dritte funktionale Anforderung, die Firmware für die STM8L051F3 MCU zur Verfügung zu stellen.

7.2 Bewertung der Ergebnisse

Das minimalistische Datasheet des STM8L1526-EVAL-LD ohne klare Pin-Beschreibung hat einen detaillierten Vergleich sehr erschwert. Weiterhin kann auch nach Abschluss der Analyse keine finale, definitive Aussage dazu getroffen werden, was exakt die Probleme beim Senden und Empfangen von AT-Befehlen über die serielle Schnittstelle verursacht. Jedoch konnten einige Überlegungen stattfinden und zunächst vermutete Anpassungen als Ursache des Problems ausgeschlossen werden. Es wurde ein neues Hardware Setup geschaffen, was vielversprechend bezüglich Debugging und Flashen von Mikrocontrollern ist, auch wenn auf der Seite der Software Optimierungsbedarf gibt. Es konnte gezeigt werden, dass das Anpassen der existierenden Firmware nicht ohne Weiteres möglich ist, wie von dem Entwickler beschrieben. Eine genaue Anleitung der notwendigen Schritte zur Modifizierung wurden nicht

mitgeliefert und auch eine Kontaktaufnahme war erfolglos. Daher ist eine Bewertung der einzelnen Schritte zur Anpassung der Firmware nicht möglich. Ein Mehrwert an Wissen wurde jedoch erzielt.

Teilweise musste auf Online-Quellen für Definitionen zurückgegriffen werden, da sich keine übergreifenden wissenschaftlichen Arbeiten mit generischen Definitionen fanden. Viele der gefundenen Paper zu einigen Themen waren zu spezifisch, um sie in dieser Masterarbeit vorzubringen. Vorrangig wurde sich auf publizierte wissenschaftliche Arbeiten gestützt, gleichwohl dies nicht komplett gelang.

7.3 Ausblick

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wird davon abgeraten, künftig mit der LoRa-Firmware weiterzuarbeiten. Die Implementierung einer eigene Firmware, welche auf der, für den Mikrocontroller STM8L051F3 zu verwendenden, Standard Peripheral Library basiert, wird empfohlen.

Ein weiteres Fortsetzen und Überprüfen der einzelnen Register in dem vorhandenen Code von „eboxmaker“ erscheint der Verfasserin dieser Masterarbeit nicht sinnvoll, da die bereits geprüften Register korrekt gesetzt sind und nicht von einem Fehler diesbezüglich auszugehen ist.

Sollte sich dazu entschieden werden mit der Firmware oder dem Setup mit ST VD und Cosmic C Compiler weiterzuarbeiten, sollte eine Funktion implementiert werden, die das Debuggen erleichtert und das Printen von Ausgaben in die Konsole, welches nicht vom Cosmic C Compiler unterstützt wird, ersetzt. Hierzu kann eine putchar-Methode hilfreich sein, welche den gewünschten String über die UART-Schnittstelle ausgibt. Eine weitere Möglichkeit ist es, ausgewählte Beispiele, wie die USART_Printf der Standard Peripheral Library zu verwenden. Die Probleme bei den bereits durchgeführten Tests ließen sich vermeiden, indem sich grundlegend für eine andere Entwicklungsumgebung entschieden wird. Die IAR Workbench für STM8-Entwicklung besteht als kostenpflichtige Option.

Bei der Nutzung der SPL empfiehlt es sich, diese nur dort einzusetzen, wo sie gut funktioniert und bei Bedarf auf Register- und Assembler-Ebene zu arbeiten. Zusätzlich kann die Installation und Verwendung des STM8-Monitoring-Tools „STM Studio“ von STMicroelectronics ¹ zur Überwachung der Variablenwerte hilfreich sein.

¹<https://www.st.com/en/development-tools/stm-studio-stm8.html> (Letzter Zugriff: 05.05.2022)

Die Messung der Spannung an den Pins mit einem Spannungsprüfer ist für nachfolgende Projekte eine weitere Möglichkeit zur Messung der ankommenden Spannung an den einzelnen Pins. Auf Hardware-Ebene kann der Versuch eines originalen ST-LINK/V2 unternommen werden. Dieser ist über die Firma STMicroelectronics² erhältlich.

Thematisch an der Arbeit von Rausch³ angesiedelt, kann versucht werden das dort implementierte ALOHA-Protokoll auf der Ebene der `serial connection` zu implementieren. Durch den Einsatz des ALOHA-Protokolls zwischen den einzelnen LoRa-Modulen – zwischen den jeweiligen HIMO Modulen statt Ende-zu-Ende – kann eine Verbesserung der Geschwindigkeit erreicht werden. Die weitere Verfolgung von „RCA-LoRa“ als Alternative zu ALOHA ist ebenso denkbar. Weiterhin ist die Prüfung einer verbesserten Kodierung möglich, um den Anteil an Nutzdaten zu minimieren, der für die Base64-Kodierung anfällt.

²<https://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html#overview> (Letzter Zugriff: 05.05.2022)

³https://github.com/marv1913/lora_multihop (Letzter Zugriff: 10.05.2022)

Einverständniserklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt durch meine Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe, mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient habe. Die Arbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Berlin, 31.05.2022
Ort, Datum

Jennifer Vormann

Literatur

- [1], „LoRaWAN-Reichweite, Teil 2: Reichweite und Abdeckung von LoRaWAN in der Praxis – IoT Lösungen – SmartMakers.“ (), Adresse: <https://smartmakers.io/lorawan-reichweite-teil-2-reichweite-und-abdeckung-von-lorawan-in-der-praxis/> (besucht am 12. Apr. 2022) (siehe S. 1).
- [2]M. Rausch, „Entwicklung und Implementierung eines Systems zur streambasierten Kommunikation über ein LoRa-WAN Multihop-Netzwerk,“ Diss., 4. Nov. 2021 (siehe S. 1, 4, 6, 24).
- [3], „HIMALAYA I/O Adapter Board mit LoRa Modul MCU & SMA Buchse 433MHz - E,“ HIMALAYA I/O Adapter Board mit LoRa Modul MCU & SMA Buchse 433MHz - E. (), Adresse: <https://eckstein-shop.de/HIMALAYAI2FOAdapterBoardmitLoRaModulMCU26SMABuchse433MHz> (besucht am 12. Apr. 2022) (siehe S. 1).
- [4]O. Finger, „Multicast Routing in Ad Hoc Netzwerken,“ S. 12, (siehe S. 2).
- [5]F. Hartmann. „Entwicklung einer Managementkomponente für Langstrecken-AdHoc-Netzwerke unter Android,“ sharksystem. (), Adresse: http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Hartmann_Felix_Bachelorarbeit.pdf (besucht am 4. Jan. 2022) (siehe S. 2–5, 21, 24).
- [6], „STSW-STM8016 - STM8l15x/16x/05x/AL3lx/AL31x standard peripheral library - STMicroelectronics.“ (), Adresse: <https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm8016.html> (besucht am 6. Mai 2022) (siehe S. 2, 40, 56).
- [7]Widora. „HIMO-01(M)user menu V0.6(en).pdf,“ HIMO-01(M) User guide. (), Adresse: [https://ecksteinimg.de/Datasheet/HIMO-01\(M\)user%20menu%20V0.6\(en\).pdf](https://ecksteinimg.de/Datasheet/HIMO-01(M)user%20menu%20V0.6(en).pdf) (besucht am 4. Jan. 2022) (siehe S. 3, 34, 35).
- [8], „Wireless RF.“ (), Adresse: <https://www.semtech.com/products/wireless-rf> (besucht am 4. Jan. 2022) (siehe S. 3).
- [9]B. Zhang, „Elektro- und Informationstechnik, 2010, 4052539,“ S. 55, (siehe S. 3).
- [10]U. T. SL. „Firechat (Android),“ Uptodown.com. (), Adresse: <https://firechat.de.uptodown.com/android> (besucht am 27. Apr. 2022) (siehe S. 5).
- [11]T. T. Network. „The things network,“ The Things Network. (), Adresse: <https://www.thethingsnetwork.org/> (besucht am 21. Apr. 2022) (siehe S. 6, 11).
- [12], „Ad-hoc-Netzwerk.“ (), Adresse: <https://www.cyberport.de/techniklexikon/inhaltsverzeichnis/a/ad-hoc-netzwerk.html> (besucht am 27. Apr. 2022) (siehe S. 9).

- [13]K. Lipinski. „Ad-hoc-Netz,“ ITWissen.info. Section: Technology. (), Adresse: <https://www.itwissen.info/Ad-hoc-Netz-ad-hoc-network-AHN.html> (besucht am 27. Apr. 2022) (siehe S. 9).
- [14]Thomas Schwotzer. „Home · SharedKnowledge/ASAPJava wiki,“ GitHub. (27. Apr. 2022), Adresse: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava> (besucht am 27. Apr. 2022) (siehe S. 9).
- [15]J. Schwenk, *Sicherheit und Kryptographie im Internet: Theorie und Praxis*, 5., erweiterte und aktualisierte Auflage, Ser. Lehrbuch. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer Vieweg, 2020, 519 S. (siehe S. 10).
- [16]M. T. Islam, B. Islam und S. Nirjon, „Duty-Cycle-Aware Real-Time Scheduling of Wireless Links in Low Power WANs,“ in *2018 14th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS)*, ISSN: 2325-2944, Juni 2018, S. 53–60 (siehe S. 10, 11).
- [17]A. Triantafyllou, P. Sarigiannidis, T. Lagkas und A. Sarigiannidis, „A novel LoRaWAN scheduling scheme for improving reliability and collision avoidance,“ in *2020 9th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCASST)*, Bremen, Germany: IEEE, Sep. 2020, S. 1–4 (siehe S. 11, 12, 14, 23, 24, 26, 27).
- [18]T. T. Nguyen, H. H. Nguyen, R. Barton und P. Grossetete, „Efficient Design of Chirp Spread Spectrum Modulation for Low-Power Wide-Area Networks,“ *IEEE Internet of Things Journal*, Jg. 6, Nr. 6, S. 9503–9515, Dez. 2019, Conference Name: IEEE Internet of Things Journal (siehe S. 12).
- [19]C. Baun, *Computernetze kompakt: Eine an der Praxis orientierte Einführung für Studium und Berufspraxis*, Ser. IT kompakt. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020 (siehe S. 12, 23).
- [20]K. Lipinski. „Basic-Service-Set,“ ITWissen.info. Section: Technology. (), Adresse: <https://www.itwissen.info/Basic-Service-Set-basic-service-set-WLAN-BSS.html> (besucht am 28. Apr. 2022) (siehe S. 12).
- [21]„What are beacon frames?“ (), Adresse: <https://www.tutorialspoint.com/what-are-beacon-frames> (besucht am 25. Apr. 2022) (siehe S. 13).
- [22]„Was Sie über das Beacon Frame Format wissen sollten[U+FF1F],“ MOKOBlue: Original Bluetooth / BLE IoT & Hersteller von intelligenten Geräten. (12. März 2021), Adresse: <https://Beacon-Frame%20hat%20denseiben%20Header> (besucht am 25. Apr. 2022) (siehe S. 13).
- [23]„ALOHA Protocol in computer network.“ (), Adresse: <https://www.tutorialspoint.com/aloha-protocol-in-computer-network> (besucht am 29. Apr. 2022) (siehe S. 13).
- [24]S. Chen, „ALOHA class of multiple access protocols,“ *Computer Networks*, S. 12, (siehe S. 14).
- [25]„Figure 1: Basic data format of UART: 1 start bit, 8 data bits and 1...,“ ResearchGate. (), Adresse: https://www.researchgate.net/figure/Basic-Data-Format-of-UART-1-Start-Bit-8-Data-Bits-and-1-Stop-Bit_fig1_228309783 (besucht am 25. Mai 2022) (siehe S. 15, 46).

- [26] J. Ortín, M. Cesana und A. Redondi, „Augmenting LoRaWAN Performance With Listen Before Talk,“ *IEEE Transactions on Wireless Communications*, Jg. 18, Nr. 6, S. 3113–3128, Juni 2019, Conference Name: IEEE Transactions on Wireless Communications (siehe S. 16).
- [27] V. Goler, „Using the universal asynchronous receiver transmitter (UART) eTPU function,“ S. 12, (siehe S. 16).
- [28] „HIMO-01M Uart Instructions,“ UserManual.wiki. (), Adresse: <https://usermanual.wiki/Document/HIM001M20uart20instructions.862631661/view> (besucht am 29. Apr. 2022) (siehe S. 16, 17).
- [29] „Use X forwarding on a personal computer to securely run graphical applications installed on IU’s research supercomputers.“ (), Adresse: <https://kb.iu.edu/d/bdnt> (besucht am 28. Apr. 2022) (siehe S. 17).
- [30] „What is system-on-a-chip (SoC)? - definition from WhatIs.com,“ IoT Agenda. (), Adresse: <https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/system-on-a-chip-SoC> (besucht am 28. Apr. 2022) (siehe S. 18).
- [31] S. Luber. „Was ist ein EEPROM?“ (), Adresse: <https://www.storage-insider.de/was-ist-ein-eprom-a-831590/> (besucht am 28. Apr. 2022) (siehe S. 18).
- [32] „Unterschied zwischen EPROM und EEPROM.“ (), Adresse: <https://gadget-info.com/difference-between-eprom> (besucht am 28. Apr. 2022) (siehe S. 18).
- [33] „Kodierung und Dekodierung mit base64.“ (), Adresse: <https://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/base64.htm> (besucht am 28. Apr. 2022) (siehe S. 19).
- [34] „Scheduling.“ (), Adresse: <https://dev-supp.de/betriebssysteme/scheduling> (besucht am 25. Apr. 2022) (siehe S. 24).
- [35] M. Slabicki, G. Premsankar und M. Di Francesco, „Adaptive configuration of lora networks for dense IoT deployments,“ in *NOMS 2018 - 2018 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium*, ISSN: 2374-9709, Apr. 2018, S. 1–9 (siehe S. 26).
- [36] „Getting started with STM8s using STVD and cosmic c compiler.“ (), Adresse: <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/getting-started-with-stm8s-using-stvd-and-cosmic-c-compiler> (besucht am 3. Mai 2022) (siehe S. 32, 38, 53).
- [37] „Bundesnetzagentur - Grundlagen - Frequenzplan.“ (), Adresse: <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/Grundlagen/Frequenzplan/frequenzplan.html> (besucht am 11. Mai 2022) (siehe S. 35).
- [38] „STM8L051F3 - Ultra-low-power 8-bit MCU with 8 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM - STMicroelectronics.“ (), Adresse: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm8l051f3.html#documentation> (siehe S. 35, 36, 57).
- [39] „STM8L value line - STMicroelectronics.“ (), Adresse: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm8l-value-line.html> (besucht am 7. Feb. 2022) (siehe S. 36).
- [40] „SX1278 | 137MHz to 525MHz Long Range Low Power Transceiver | Semtech.“ (), Adresse: <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-core/sx1278> (besucht am 20. Feb. 2022) (siehe S. 37).

- [41] „STVD-STM8 - ST visual develop IDE for developing ST7 and STM8 applications - STMicroelectronics.“ (), Adresse: <https://www.st.com/en/development-tools/stvd-stm8.html> (besucht am 4. Mai 2022) (siehe S. 39, 48).
- [42] „STVP-STM8 - ST Visual Programmer STM8 - STMicroelectronics.“ (), Adresse: <https://www.st.com/en/development-tools/stvp-stm8.html> (besucht am 4. Mai 2022) (siehe S. 40).
- [43] G. Kumar. „Build process in ST Visual Develop.“ (), Adresse: <https://pt.slideshare.net/gouravkumar220/build-process-in-st-visual-develop> (besucht am 10. Mai 2022) (siehe S. 43).
- [44] O. Geißler. „Was ist ein Bootloader?“ (), Adresse: <https://www.datacenter-insider.de/was-ist-ein-bootloader-a-712892/> (besucht am 25. Mai 2022) (siehe S. 45).
- [45] „Was ist der Unterschied zwischen Bitrate und Baudrate?“ ComputerWeekly.de. (), Adresse: <https://www.computerweekly.com/de/antwort/Was-ist-der-Unterschied-zwischen-Bitrate-und-Baudrate> (besucht am 25. Mai 2022) (siehe S. 46).
- [46] „Compiler User Guide: -c99.“ (), Adresse: https://www.keil.com/support/man/docs/armcc/armcc_chr1359124904416.htm (besucht am 23. Mai 2022) (siehe S. 48).
- [47] „pm0054-how-to-program-stm8l-and-stm8al-flash-program-memory-and-data-eprom-stmicroelectronics.pdf.“ (Dez. 2012), Adresse: https://www.st.com/resource/en/programming_manual/pm0054-how-to-program-stm8l-and-stm8al-flash-program-memory-and-data-eprom-stmicroelectronics.pdf (besucht am 26. Mai 2022) (siehe S. 50, 51).
- [48] „objcopy(1) - Linux manual page.“ (), Adresse: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/objcopy.1.html> (besucht am 23. Mai 2022) (siehe S. 55).
- [49] „STM8L1526-EVAL - evaluation board with STM8L152c6 MCU - STMicroelectronics.“ (), Adresse: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm8l1526-eval.html> (besucht am 12. Mai 2022) (siehe S. 58).